

NOTE SULLA MEDIA SECONDO CHISINI

Paolo Maccallini
2020

Sommario

1	Introduzione alle medie, con esempi.....	2
2	Caso degli n elementi.....	10
2.1	Media secondo Chisini, generalità	10
2.2	Esempi di medie di Chisini	12
2.3	Proprietà della media.....	14
2.4	Rappresentazioni grafiche delle medie di Chisini di due variabili.....	24
2.5	Riferimenti	43

1 Introduzione alle medie, con esempi

Una distribuzione discreta, così come una legge continua, posseggono una media o speranza matematica, secondo la definizione datane in questo testo, la quale altro non è che la media aritmetica ponderata, data nel primo e nel secondo caso rispettivamente da

$$\text{Eq. 1} \quad E[X] = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \end{cases}$$

La prima componente della speranza matematica di un vettore aleatorio continuo $\mathbf{X} = (X, Y, Z)$ è data in particolare da

$$\begin{aligned} \text{Eq. 2} \quad E[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\mathbf{X}}(x, y, z) dx dy dz = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\mathbf{X}}(x, y, z) dx dy dz \end{aligned}$$

Per le altre due componenti si ha, analogamente, l'espressione

$$\text{Eq. 3} \quad \begin{cases} E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{\mathbf{X}}(x, y, z) dx dy dz \\ E[Z] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} z f_{\mathbf{X}}(x, y, z) dx dy dz \end{cases}$$

Quale è il significato di questa entità matematica? Quale è il suo rapporto con le altre medie conosciute (geometrica, armonica etc.)? Allo scopo di introdurre il concetto generale di media e la sua definizione formale, è di estrema utilità il seguente esempio.

ESEMPIO 1 (medie aritmetica, quadratica, antiarmonica, e geometrica). Si consideri il pendolo piano in figura. Le coordinate del suo baricentro sono date da

$$\text{Eq. 4} \quad \begin{cases} x_G = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{\rho(x,y)}{\mathcal{M}} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(x,y)}{\mathcal{M}} dx dy \\ y_G = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y \frac{\rho(x,y)}{\mathcal{M}} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho(x,y)}{\mathcal{M}} dx dy \end{cases}$$

nel caso si assuma continua la distribuzione della massa, con $\rho(x, y)$ la densità di massa per unità di superficie; oppure da

$$\text{Eq. 5} \quad \begin{cases} x_G = \frac{\sum_i x_i m_i}{\mathcal{M}} \\ y_G = \frac{\sum_i y_i m_i}{\mathcal{M}} \end{cases}$$

nel caso di distribuzione discreta della massa, con m_i la massa di posizione x_i, y_i e \mathcal{M} la massa totale. Il suo momento di inerzia I_z rispetto all'asse z è dato da $I_z = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy$ e introducendo il raggio di girazione δ_R , tale che $I_z = \mathcal{M} \delta_R^2$, si ha

$$\text{Eq. 6} \quad \delta_R = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) \frac{\rho(x,y)}{\mathcal{M}} dx dy} = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{OP}^2 \frac{\rho(x,y)}{\mathcal{M}} dx dy}$$

nel caso di distribuzione continua. Nel caso di distribuzione discreta abbiamo:

$$\text{Eq. 7} \quad \delta_R = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i^2 + y_i^2) m_i}{\mathcal{M}}} = \sqrt{\frac{\sum_i \overline{OP_i^2} m_i}{\mathcal{M}}}$$

Figura 1. Pendolo piano, incernierato in A.

L'equazione differenziale relativa al pendolo si scrive $\ddot{\theta} + \frac{g\overline{OG}}{\delta_R^2} \sin \theta = 0$ che può essere abbassata di grado e essere ridotta a $\dot{\theta}^2 - 2 \frac{g\overline{OG}}{\delta_R^2} \cos \theta = 0$. Osservando che l'equazione differenziale di un pendolo piano costituito da una massa \mathcal{M} puntiforme collegata alla cerniera da un'asta immateriale di lunghezza L_e è data da $\dot{\theta}^2 - 2 \frac{g}{L_e} \cos \theta = 0$, sussiste la relazione $L_e = \frac{\delta_R^2}{\overline{OG}}$. Considerando questa volta il pendolo come una distribuzione di massa lineare lungo l'asse

ξ , abbiamo $\overline{OG} = \xi_G = \int_{-\infty}^{+\infty} \xi \frac{\rho(\xi)}{\mathcal{M}} d\xi$ e anche $\delta_R = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 \frac{\rho(\xi)}{\mathcal{M}} d\xi}$, quindi si ha

$$\text{Eq. 8} \quad L_e = \frac{\delta_R^2}{\overline{OG}} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 \frac{\rho(\xi)}{\mathcal{M}} d\xi}{\int_{-\infty}^{+\infty} \xi \frac{\rho(\xi)}{\mathcal{M}} d\xi}$$

nel caso di distribuzione continua (lineare) di massa. Nel caso di distribuzione discreta (sempre lungo una linea) si ha analogamente:

$$\text{Eq. 9} \quad L_e = \frac{\delta_R^2}{\overline{OG}} = \frac{\sum_i \xi_i^2 \frac{m_i}{\mathcal{M}}}{\sum_i \xi_i \frac{m_i}{\mathcal{M}}}$$

Il baricentro è una media aritmetica (così come la speranza matematica di una distribuzione), il momento di inerzia rispetto a un asse di inerzia è una media quadratica, la lunghezza

equivalente del pendolo è una media antiarmonica. Inoltre, in base a quanto appena visto, abbiamo anche

$$\text{Eq. 10} \quad \delta_R = \sqrt{L_e \cdot \overline{OG}}$$

ovvero, il raggio di girazione è una media geometrica, discreta e con pesi unitari, della lunghezza equivalente e del centro di massa.

ESEMPIO 2 (media armonica). In questo esempio mostreremo come la media armonica permette di ricavare la costante elastica di una molla conica o di geometria più complessa, e di come – in generale – consenta di calcolare la costante elastica di sistemi riconducibili a serie di elementi elastici. Si consideri intanto una spira di una molla cilindrica. Utilizzando i riferimenti di Figura 2 si ha che l'equazione parametrica dell'asse geometrico della singola spira della molla rispetto gli assi ξ, η, ζ si scrive:

$$\text{Eq. 11} \quad \gamma: \begin{cases} \xi = R \cos \theta \\ \eta = R \sin \theta \\ \zeta = \frac{p}{2\pi} \theta \end{cases} \quad \theta = [0, 2\pi]$$

Figura 2. Molla cilindrica.

Si ricavano inoltre per i versori mobili $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ le espressioni

$$\text{Eq. 12} \quad \begin{cases} \hat{e}_1 = \frac{p \sin \theta}{2\pi \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \hat{e}_1 - \frac{p \cos \theta}{2\pi \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \hat{e}_2 + \frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \\ \hat{e}_2 = \cos \theta \hat{e}_1 + \sin \theta \hat{e}_2 \\ \hat{e}_3 = -\frac{R \sin \theta}{\sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \hat{e}_1 + \frac{R \cos \theta}{\sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \hat{e}_2 + \frac{p}{2\pi \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \end{cases}$$

Imponendo poi l'equilibrio meccanico è possibile dimostrare che

$$\text{Eq. 13} \quad \begin{cases} M_x = -\frac{FR^2p}{2\pi R\sqrt{R^2+\frac{p^2}{4\pi^2}}} \\ M_y = 0 \\ M_z = \frac{FR^2}{\sqrt{R^2+\frac{p^2}{4\pi^2}}} \end{cases}$$

Indicato Δl_i l'allungamento della spira i -ma sottoposta alla sollecitazione F si ha il lavoro virtuale esterno:

$$L_{ve} = F\Delta l_i$$

e per quello interno (trascurando la componente di taglio e quella normale):

$$L_{vi} = \int_{\gamma} \frac{M_x^2}{EI_x} d\gamma + \int_{\gamma} \frac{M_z^2}{GI_z} d\gamma = 2 \frac{F^2 R^2}{r^2 \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \left(\frac{p^2}{\pi^2 E} + \frac{2R^2}{G} \right)$$

E dovendo essere $L_{ve} = L_{vi}$ – per il principio dei lavori virtuali – si ha

$$\text{Eq. 14} \quad \Delta l_i = 2 \frac{FR^2}{r^2 \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \left(\frac{p^2}{\pi^2 E} + \frac{2R^2}{G} \right)$$

Considerando poi che la costante elastica della spira soddisfa la condizione $F = k_i \Delta l_i$, segue che la costante elastica della singola spira cilindrica vale

$$\text{Eq. 15} \quad k_i = \frac{r^2 \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}}{2R^2 \left(\frac{p^2}{\pi^2 E} + \frac{2R^2}{G} \right)}$$

dove E è il modulo di Young e G è la costante elastica torsionale del materiale con cui è realizzata la molla, che si assume essere un materiale elastico lineare, omogeneo e isotropo. Tutto ciò premesso si consideri ora il problema di ricavare la costante elastica di una molla conica di n spire il cui raggio minimo sia R_m e con raggio massimo R_M e tale per cui la spira i -ma abbia raggio minimo:

$$\text{Eq. 16} \quad R_i = R_m + (i - 1) \frac{R_M - R_m}{n}$$

La equazione parametrica dell'asse geometrico rispetto gli assi ξ, η, ζ si scrive:

$$\text{Eq. 17} \quad \gamma: \begin{cases} \xi = \left[R_i + (i - 1) \frac{R_M - R_m}{n} \frac{\theta}{2\pi} \right] \cos \theta \\ \eta = \left[R_i + (i - 1) \frac{R_M - R_m}{n} \frac{\theta}{2\pi} \right] \sin \theta \\ \zeta = \frac{p}{2\pi} \theta \end{cases} \quad \theta = [0, 2\pi]$$

Anche in questo caso si può procedere come per la molla cilindrica e ricavare le sollecitazioni interne da usare poi per calcolare il lavoro virtuale interno, tuttavia è macchinoso (la soluzione

analitica è in [3]). Molto più semplice sostituire la i -ma spirale con una spirale cilindrica di raggio

$$R'_i = \frac{R_i + R_{i+1}}{2} = \frac{2R_m + (2i - 1) \frac{R_M - R_m}{n}}{2}$$

Per cui l'allungamento della spirale conica i -ma si scrive

$$\text{Eq. 18} \quad \Delta l_i = 2 \frac{R_i'^2 F}{r^2 \sqrt{R_i'^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} \left(\frac{p^2}{\pi^2 E} + \frac{2R_i'^2}{G} \right)$$

e la costante elastica relativa si ottiene dalla $F = k'_i \Delta l_i$, ovvero

$$\text{Eq. 19} \quad k'_i = \frac{r^2 \sqrt{R_i'^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}}{2R_i'^2 \left(\frac{p^2}{\pi^2 E} + \frac{2R_i'^2}{G} \right)}$$

Figura 3. Molla conica.

Ma detta k_{eq} la costante elastica della intera molla conica di n spire abbiamo anche

$$F = k_{eq} \Delta L = k_{eq} \sum_{i=1}^n \Delta l_i = k_{eq} \sum_{i=1}^n \frac{F}{k'_i} \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 20} \quad \frac{1}{k_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{k_i'} = \sum_{i=1}^n \frac{2 \left(\frac{2R_m + (2i-1)R_M - R_m}{2} \right)^2 \left(\frac{p^2}{\pi^2 E} + \frac{\left(\frac{2R_m + (2i-1)R_M - R_m}{2} \right)^2}{G} \right)}{r^2 \sqrt{\left(\frac{2R_m + (2i-1)R_M - R_m}{2} \right)^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}}$$

Ovvero, k_{eq} è la media armonica delle costanti elastiche delle singole spire.

Figura 4. Riduzione di una spira conica a una spira cilindrica.

CODICE 1 (molla cilindrica). Il seguente codice è stato utilizzato per disegnare le due spire di molla cilindrica. Si osserva che la molla è stata considerata come un'unica curva, piuttosto che come una superficie, descritta dal vettore

$$\overrightarrow{OQ}(\theta) = \begin{bmatrix} R \cos \theta \\ R \sin \theta \\ \frac{p}{2\pi} \theta \end{bmatrix} + \hat{e}_1 r \cos(f\theta) + \hat{e}_2 r \sin(f\theta)$$

dove $f \geq 1$ è un fattore moltiplicativo che rende tanto più fitta la superficie esterna della molla, quanto più è elevato. Ricordando la espressione dei versori \hat{e}_1, \hat{e}_2 in Eq. 12, si ha

$$\text{Eq. 21} \quad \gamma: \begin{cases} \xi = R \cos \theta + \frac{p \sin \theta}{2\pi \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} r \cos(f\theta) + \cos \theta r \sin(f\theta) \\ \eta = R \sin \theta - \frac{p \cos \theta}{2\pi \sqrt{R^2 + \frac{p^2}{4\pi^2}}} r \cos(f\theta) + \sin \theta r \sin(f\theta) \\ \zeta = \frac{p}{2\pi} \theta \end{cases} \quad \theta = [0, 4\pi]$$

```
% file name = cylindric_spring
% date of creation = 4/9/2020
% it create a 3D plot of a spring with coils with radius R
% with a circular section with radius r
clear all
```

```

R = 5.;          % radius of the coil
p = R/2;        % step of the coil
r = R/8;        % radius of the section
f = 200;        % factor of multiplication used for describing the surface
Con = 2*pi*sqrt( (R^2) + (p/(2*pi))^2 );
% array of theta
steps_theta = 365*30;
delta_theta = 2*pi/steps_theta;
theta(1) = 0.0;
for i=2:1:steps_theta+1
    theta(i)=theta(i-1)+delta_theta;
endfor
% points of the surface of the spring
for i=1:steps_theta+1
    %vector OP
    OP (1) = R*cos(theta(i));
    OP (2) = R*sin(theta(i));
    OP (3) = (p/(2*pi))*theta(i);
    %vector PQ = e_1*r*cos(f*theta) + e_2*r*sin(f*theta)
    e_1 (1) = p*sin(theta(i))/Con;
    e_1 (2) = -p*cos(theta(i))/Con;
    e_1 (3) = R/sqrt( (R^2) + (p/(2*pi))^2 );
    e_2 (1) = cos(theta(i));
    e_2 (2) = sin(theta(i));
    e_2 (3) = 0;
    for k=1:1:3
        PQ (k) = e_1(k)*r*cos(f*theta(i)) + e_2(k)*r*sin(f*theta(i));
    endfor
    % vector OQ
    for k=1:1:3
        OQ (i,k) = OP(k) + PQ(k);
    endfor
endfor
% second coil
for i=steps_theta+1:steps_theta+steps_theta+1
    OQ(i,1) = OQ(i-steps_theta,1);
    OQ(i,2) = OQ(i-steps_theta,2);
    OQ(i,3) = OQ(i-steps_theta,3) + p;
endfor
%plotting
axes ('dataaspratio', [1, 1, 1])
plot3 (OQ(:,1),OQ(:,2),OQ(:,3),'-k','LineWidth',2)
hold on
plot3 ([0,0],[-8,8],[0,0],'-k','LineWidth',2)
text (0, 9, 0, '\bf\fontsize{16}\eta')
plot3 ([-8,8],[0,0],[0,0],'-k','LineWidth',2)
text (9, 0, 0, '\bf\fontsize{16}\xi')
plot3 ([0,0],[0,0],[-1,8],'-k','LineWidth',2)
text (0, 0, 9, '\bf\fontsize{16}\zeta')

```

CODICE 2 (molla conica). Il seguente codice è stato utilizzato per disegnare le due spire di molla conica. Simile al precedente codice, con l'accortezza di utilizzare come raggio la funzione $R(\theta) = R_1 + \frac{\theta}{2\pi}R_2$.

```
% file name = cconic_spring
```

```

% date of creation = 6/9/2020
% it create a 3D plot of a spring with coils with linearly
% increasing radius with a circular section with radius r
clear all
R_1 = 5.;      % minimum radius of the 1st coil
R_2 = 6.;      % maximum radius of the 1st coil
p = R_1/2;     % step of the coil
r = R_1/8;     % radius of the section
f = 200;      % factor of multiplication used for describing the surface
% array of theta
steps_theta = 365*30;
delta_theta = 2*pi/steps_theta;
theta(1) = 0.0;
R(1) = R_1;
for i=2:1:steps_theta+1
    theta(i)=theta(i-1)+delta_theta;
    R(i)= R_1 + ( R_2*theta(i)/(2*pi) );
endfor
% points of the surface of the spring
for i=1:steps_theta+1
    %vector OP
    OP (1) = R(i)*cos(theta(i));
    OP (2) = R(i)*sin(theta(i));
    OP (3) = (p/(2*pi))*theta(i);
    %vector PQ = e_1*r*cos(f*theta) + e_2*r*sin(f*theta)
    Con = 2*pi*sqrt( (R(i)^2) + (p/(2*pi))^2 );
    e_1 (1) = p*sin(theta(i))/Con;
    e_1 (2) = -p*cos(theta(i))/Con;
    e_1 (3) = R(i)/sqrt( (R(i)^2) + (p/(2*pi))^2 );
    e_2 (1) = cos(theta(i));
    e_2 (2) = sin(theta(i));
    e_2 (3) = 0;
    for k=1:1:3
        PQ (k) = e_1(k)*r*cos(f*theta(i)) + e_2(k)*r*sin(f*theta(i));
    endfor
    % vector OQ
    for k=1:1:3
        OQ (i,k) = OP(k) + PQ(k);
    endfor
endfor
% second coil
for i=steps_theta+1:steps_theta+steps_theta+1
    theta(i)=theta(i-1)+delta_theta;
    R(i)= R_1 + ( R_2*theta(i)/(2*pi) );
endfor
% points of the surface of the spring
for i=steps_theta+1:steps_theta+steps_theta+1
    %vector OP
    OP (1) = R(i)*cos(theta(i));
    OP (2) = R(i)*sin(theta(i));
    OP (3) = (p/(2*pi))*theta(i);
    %vector PQ = e_1*r*cos(f*theta) + e_2*r*sin(f*theta)
    Con = 2*pi*sqrt( (R(i)^2) + (p/(2*pi))^2 );
    e_1 (1) = p*sin(theta(i))/Con;
    e_1 (2) = -p*cos(theta(i))/Con;
    e_1 (3) = R(i)/sqrt( (R(i)^2) + (p/(2*pi))^2 );
    e_2 (1) = cos(theta(i));

```

```

e_2 (2) = sin(theta(i));
e_2 (3) = 0;
for k=1:1:3
    PQ (k) = e_1(k)*r*cos(f*theta(i)) + e_2(k)*r*sin(f*theta(i));
endfor
% vector OQ
for k=1:1:3
    OQ (i,k) = OP(k) + PQ(k);
endfor
endfor
%plotting
axes ('dataaspectratio', [1, 1, 1])
plot3 (OQ(:,1),OQ(:,2),OQ(:,3),'-k','LineWidth',2)
hold on
plot3 ([0,0],[-8,8],[0,0],'-k','LineWidth',2)
text (0, 9, 0, '\bf\fontsize{16}\eta')
plot3 ([-8,8],[0,0],[0,0],'-k','LineWidth',2)
text (9, 0, 0, '\bf\fontsize{16}\xi')
plot3 ([0,0],[0,0],[-1,8],'-k','LineWidth',2)
text (0, 0, 9, '\bf\fontsize{16}\zeta')

```

2 Caso degli n elementi

2.1 Media secondo Chisini, generalità

OSSERVAZIONE 1 (il significato della media). I due precedenti esempi, che potrebbero essere sostituiti con altrettanti esempi presi dall'elettromagnetismo e anche da altre discipline, hanno lo scopo di introdurre la definizione di media secondo Chisini (1929), riportata nel seguito, la quale traduce in termini matematici la osservazione che la media di n grandezze dello stesso tipo (o di una distribuzione continua di quella grandezza) è un numero che possa essere sostituito a tale distribuzione senza alterare il comportamento del sistema in esame. Ad esempio, il baricentro di un corpo (media aritmetica) soggetto al campo gravitazionale, è quel punto in cui si può immaginare concentrata l'intera massa del corpo senza che il moto del baricentro stesso subisca per questo delle modifiche. Il momento di inerzia rispetto un asse centrale di inerzia (media quadratica) di un corpo è tale per cui qualunque corpo con quel medesimo momento di inerzia, ha le stesse proprietà rotatorie rispetto a quell'asse. E così via. Con le parole di Chisini: “*la ricerca di una media ha come scopo quello di semplificare una data questione.*”

DEF. 1 (media). Assegnate le grandezze omogenee x_1, x_2, \dots, x_n , definiamo media qualunque funzione $\mathcal{M}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$\text{Eq. 22} \quad \bar{x} = \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

DEF. 2 (media di Chisini). Assegnate le grandezze omogenee x_1, x_2, \dots, x_n e la funzione $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, si dice che \bar{x} è una media delle x_1, x_2, \dots, x_n secondo φ se risulta:

$$\text{Eq. 23} \quad \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})$$

La funzione φ è a volte chiamata *funzione circostanza* (vedi la fonte [2]) o anche *funzione di Chisini* e deve essere tale che, detto D il codominio di φ e A il suo dominio, $\forall y \in D$ esiste un solo valore $\bar{x} \in A$ tale che $\varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = y$. Ma allora, definita la funzione

Eq. 24 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto g(\bar{x}) = \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})$

la media si ottiene invertendo g e ottenendo

Eq. 25 $\bar{x} = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$

PROP. 1 (monotonia). La funzione in Eq. 24 è strettamente monotona.

DIM. Affinchè la funzione g sia invertibile, deve essere iniettiva, ovvero deve risultare: $\bar{x} \neq \bar{x}' \Rightarrow g(\bar{x}) \neq g(\bar{x}')$. Poiché si assume che g sia una funzione continua, ricordando il teorema per cui una funzione continua in un intervallo è iniettiva se e solo se è strettamente monotona, ne segue la tesi ■

OSSERVAZIONE 2 (relazioni tra g, φ, \mathcal{M}). Definita la funzione identità $x = I(x)$, possiamo scrivere $y = g(x) = \varphi(I(x), I(x), \dots, I(x))$. Allora, in base alle regole di derivazione per funzioni composte, abbiamo che

Eq. 26
$$\frac{dg(x)}{dx} = \frac{\partial \varphi(I(x), I(x), \dots, I(x))}{\partial x_1} + \frac{\partial \varphi(I(x), I(x), \dots, I(x))}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial \varphi(I(x), I(x), \dots, I(x))}{\partial x_n}$$

avendo considerato che $dI(x)/dx = 1$. Considerata poi la funzione $x = g^{-1}(y)$, in base alla regola di derivazione della funzione inversa, si ha altresì:

Eq. 27
$$\frac{dg^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(I(g^{-1}(y)), I(g^{-1}(y)), \dots, I(g^{-1}(y)))}{\partial x_i}}$$

La regola della derivazione di funzioni composte porge inoltre

Eq. 28
$$\frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \frac{dg^{-1}(\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n))}{dy} \frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} \Rightarrow$$

$$\frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \frac{\frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(I(\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)), I(\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)), \dots, I(\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)))}{\partial x_i}}$$

Ponendo allora $x + h_i = x_i$ per $i = 1, 2, \dots, n$, si ha che il polinomio di Taylor di ordine uno centrato in (x, x, \dots, x) di $\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ si scrive

$$\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathcal{M}(x, x, \dots, x) +$$

$$+ \sum_{j=1}^n \frac{\frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} h_j}{\sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(I(\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)), I(\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)), \dots, I(\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)))}{\partial x_i}} +$$

$$+ o\left(\sqrt{h_1^2 + h_2^2 + \dots + h_n^2}\right)$$

Ma per la proprietà della consistenza (DEF. 3) abbiamo $\mathcal{M}(x, x, \dots, x) = x$ e utilizzando il resto di Lagrange possiamo scrivere

$$\text{Eq. 29} \quad \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) = x + \frac{\sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}{\partial x_j} h_j}{\sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(\mathcal{M}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \mathcal{M}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \dots, \mathcal{M}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n))}{\partial x_i}}$$

con $\xi_i = x + \theta h_i$ e con $\theta \in]0,1[$. Derivando direttamente la Eq. 23 si ha anche

$$\frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} = \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i} \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} \right] \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 30} \quad \frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i}$$

che vale per i punti $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ di media \bar{x} . Quindi queste relazioni sono equivalenti alle Eq. 28. Questa relazione vale in particolare se assumiamo \mathcal{M} come funzione di circostanza:

$$\frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i}$$

Ma per la PROP. 4 si ha $\sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i} = 1$, e quindi la Eq. 30 è soddisfatta.

2.2 Esempi di medie di Chisini

PROP. 2 (funzioni circostanza). Le funzioni circostanza delle medie discrete sono quelle riportate nel seguito.

<i>media aritmetica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i x_i p_i$	$g(\bar{x}) = \bar{x}P$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \frac{\sum_i x_i p_i}{P}$
<i>media quadratica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i x_i^2 p_i$	$g(\bar{x}) = \bar{x}^2 P$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2 p_i}{P}}$
<i>media geometrica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_i x_i^{p_i}$	$g(\bar{x}) = \bar{x}^P$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \sqrt[P]{\prod_i x_i^{p_i}}$
<i>media armonica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i \frac{p_i}{x_i}$	$g(\bar{x}) = \frac{P}{\bar{x}}$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \frac{P}{\sum_i \frac{p_i}{x_i}}$
<i>media antiarmonica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\sum_i x_i^2 p_i}{\sum_i x_i p_i}$	$g(\bar{x}) = \bar{x}$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \frac{\sum_i x_i^2 p_i}{\sum_i x_i p_i}$

Tabella 1. Le medie discrete, utilizzando la notazione dei pesi.

DIM. Verifichiamo che la funzione di circostanza della media aritmetica sia $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i x_i p_i$:

$$\varphi(\bar{x}_A, \bar{x}_A, \dots, \bar{x}_A) = \bar{x}_A \sum_i p_i = \bar{x}_A P = \sum_i x_i p_i = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Si ha anche che in questo caso $g(\bar{x}_A) = \bar{x}_A P$ e dunque $g^{-1}(y) = \frac{y}{P}$, ovvero

$$\bar{x}_A = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \frac{\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{P} = \frac{\sum_i x_i p_i}{P}$$

Per la media quadratica si procede analogamente. Dimostriamo che la funzione di circostanza della media geometrica è $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_i x_i^{p_i}$:

$$\varphi(\bar{x}_G, \bar{x}_G, \dots, \bar{x}_G) = \prod_i \bar{x}_G^{p_i} = \bar{x}_G^{\sum_i p_i} = \left(\sqrt[\sum_i p_i]{\prod_i x_i^{p_i}} \right)^{\sum_i p_i} = \prod_i x_i^{p_i} = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Per la funzione g si trova $g(\bar{x}_G) = \bar{x}_G^{\sum_i p_i}$ e quindi $g^{-1}(y) = \sqrt[\sum_i p_i]{y}$, ovvero

$$\bar{x}_G = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \sqrt[\sum_i p_i]{\prod_i x_i^{p_i}}$$

Per la media armonica si dimostra che $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i \frac{p_i}{\bar{x}_i}$, infatti

$$\varphi(\bar{x}_{AR}, \bar{x}_{AR}, \dots, \bar{x}_{AR}) = \sum_i \frac{p_i}{\bar{x}_{AR}} = \frac{1}{\bar{x}_{AR}} \sum_i p_i = \frac{\sum_i \frac{p_i}{\bar{x}_i}}{\sum_i p_i} \sum_i p_i = \sum_i \frac{p_i}{\bar{x}_i} = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Per la funzione g si ha $g(\bar{x}_{AR}) = \frac{1}{\bar{x}_{AR}} \sum_i p_i$ e dunque $g^{-1}(y) = \frac{1}{y} \sum_i p_i$, ovvero

$$\bar{x}_{AR} = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \frac{\sum_i p_i}{\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \frac{\sum_i p_i}{\sum_i \frac{p_i}{\bar{x}_i}}$$

Per la media antiarmonica si ha che $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\sum_i x_i^2 p_i}{\sum_i x_i p_i}$, infatti

$$\varphi(\bar{x}_{AA}, \bar{x}_{AA}, \dots, \bar{x}_{AA}) = \frac{\sum_i \bar{x}_{AA}^2 p_i}{\sum_i \bar{x}_{AA} p_i} = \bar{x}_{AA} \frac{\sum_i p_i}{\sum_i p_i} = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Per la funzione g si ha $g(\bar{x}_{AA}) = \bar{x}_{AA}$ quindi in questo caso $g^{-1}(y) = y$ ■

Le funzioni di circostanza non sono definite univocamente, infatti possono essere anche quelle della seguente proposizione.

PROP. 3 (funzioni circostanza alternative). Le funzioni circostanza delle medie discrete sono quelle riportate nel seguito.

<i>media aritmetica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i x_i \frac{p_i}{P}$	$g(\bar{x}) = \bar{x}$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \frac{\sum_i x_i p_i}{P}$
<i>media quadratica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i x_i^2 \frac{p_i}{P}$	$g(\bar{x}) = \bar{x}^2$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2 p_i}{P}}$
<i>media geometrica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i \ln x_i \frac{p_i}{P}$	$g(\bar{x}) = \ln \bar{x}$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \sqrt[P]{\prod_i x_i^{p_i}}$
<i>media armonica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i \frac{1}{x_i} \frac{p_i}{P}$	$g(\bar{x}) = \frac{1}{\bar{x}}$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \frac{P}{\sum_i \frac{p_i}{x_i}}$
<i>media antiarmonica</i>	$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\sum_i x_i^2 \frac{p_i}{P}}{\sum_i x_i \frac{p_i}{P}}$	$g(\bar{x}) = \bar{x}$	$\bar{x} = g^{-1}(\varphi) = \frac{\sum_i x_i^2 p_i}{\sum_i x_i p_i}$

Tabella 2. Le medie discrete, utilizzando la notazione dei pesi.

DIM. L'unica difficoltà è ricavare la funzione circostanza per la media geometrica. Si osservi però che la media geometrica può essere scritta nel modo seguente:

$$\text{Eq. 31} \quad \bar{x} = \frac{\sum_i p_i \sqrt[\sum_i p_i]{\prod_i x_i^{p_i}}}{\sum_i p_i} = e^{\ln \sqrt[\sum_i p_i]{\prod_i x_i^{p_i}}} = e^{\frac{\ln \prod_i x_i^{p_i}}{P}} = e^{\frac{p_1 \ln x_1 + p_2 \ln x_2 + \dots + p_n \ln x_n}{\sum_i p_i}}$$

Quindi, posto $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{p_1 \ln x_1 + p_2 \ln x_2 + \dots + p_n \ln x_n}{\sum_i p_i}$ si ha $g(\bar{x}) = \ln \bar{x}$ e dunque

$$\bar{x} = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)) = e^{\frac{p_1 \ln x_1 + p_2 \ln x_2 + \dots + p_n \ln x_n}{P}} = e^{\frac{\ln \prod_i x_i^{p_i}}{P}} = \sqrt[\sum_i p_i]{\prod_i x_i^{p_i}}$$

che è appunto la media geometrica ■

2.3 Proprietà della media

DEF. 3 (consistenza). Si osservi che, data la funzione

$$\text{Eq. 32} \quad \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

si ha $\mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = \bar{x}$, infatti per la Eq. 24 si ha

$$\mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = g^{-1}(\varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})) = g^{-1}(g(\bar{x})) = \bar{x}$$

Questa proprietà della media di Chisini è detta *consistenza*. Si osservi che una media \mathcal{M} consistente è una media di Chisini di funzione circostanza \mathcal{M} , infatti per tutti i punti di media \bar{x} si ha

$$\begin{cases} \mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = \bar{x} \\ \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x} \end{cases} \Rightarrow \mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Dunque, mentre a una funzione di circostanza corrisponde una sola media consistente, a una media \mathcal{M} consistente possono corrispondere più funzioni di circostanza.

PROP. 4 (media consistente). Se \mathcal{M} è una media consistente allora segue che

$$\text{Eq. 33} \quad \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} \Big|_{x_1=x_2=\dots=x_n=x} = 1$$

DIM. Scriviamo il polinomio di Taylor con resto di Lagrange di primo ordine di origine (x, x, \dots, x) :

$$\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathcal{M}(x, x, \dots, x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(x + \theta h_1, x + \theta h_2, \dots, x + \theta h_n)}{\partial x_i} h_i$$

con $x + h_i = x_i$ e con $\theta \in]0, 1[$. Se in particolare $h_i = 1$, allora si ha $\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) = x + 1$ e $\mathcal{M}(x, x, \dots, x) = x$ per la consistenza di \mathcal{M} . Si trova allora

$$x + 1 = x + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(x + \theta, x + \theta, \dots, x + \theta)}{\partial x_i}$$

per qualunque valore di x . Quindi la tesi. Passando per la notazione della media di Chisini, la tesi si trova anche dalle Eq. 30 ponendo $x_1 = x_2 = \dots = x_n = x$ ■

PROP. 5 (media consistente). Se \mathcal{M} è una media consistente, allora essa ammette funzioni di circostanza del tipo $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = a\mathcal{M}^b(x_1, x_2, \dots, x_n)$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

DIM. Si tratta di verificare per φ la condizione in Eq. 23 e le relazioni in Eq. 30, ovvero il sistema di $n + 1$ equazioni seguente:

$$\text{Eq. 34} \quad \begin{cases} \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i} \\ \frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2} = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n} = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i} \end{cases} \quad \bar{x} = \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Essendo $\mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = \bar{x}$, si ha

$$\varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = a\mathcal{M}^b(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) = a\bar{x}^b$$

D'altra parte per $\bar{x} = \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ si ha anche $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = a\mathcal{M}^b(x_1, x_2, \dots, x_n) = a\bar{x}^b$, dunque la prima equazione del sistema è verificata. Si osservi ora che

$$\frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} = \frac{\partial a\mathcal{M}^b(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} = a\mathcal{M}^{b-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j}$$

e nei punti per i quali $\bar{x} = \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ si ha in particolare

$$\text{Eq. 35} \quad \frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j} = a\bar{x}^{b-1} \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j}$$

e quindi anche

$$\frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_j} = a\bar{x}^{b-1} \frac{\partial \mathcal{M}(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_j}$$

che, per la PROP. 4, porge

$$\text{Eq. 36} \quad \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})}{\partial x_i} = a\bar{x}^{b-1}$$

Sostituendo la Eq. 36 nelle Eq. 35 si verificano le restanti n equazioni del sistema ■

DEF. 4 (media interna). Assegnate le grandezze omogenee x_1, x_2, \dots, x_n e i pesi rispettivi p_1, p_2, \dots, p_n , una sua media \bar{x} si dice *interna* se è compresa tra $x_m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $x_M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. E' utile trovare una espressione analitica per verificare questa condizione. Si ponga $\bar{x} + h_i = x_i$ per $i = 1, 2, \dots, n$. Si osservi allora che $h_i = x_i - \bar{x} > 0$ per ogni indice quando $\bar{x} < x_m$, mentre $h_i < 0$ per ogni indice quando $\bar{x} > x_M$. Dunque si conclude che una media è interna se e solo se non si verifica nessuna delle due condizioni seguenti:

$$\text{Eq. 37} \quad \begin{cases} h_i = x_i - \bar{x} > 0 \quad \forall i \\ h_i = x_i - \bar{x} < 0 \quad \forall i \end{cases}$$

PROP. 6 (medie interne). Le medie di Chisini non sono interne in generale.

DIM. Basta fornire un esempio di media di Chisini non interna. Si consideri una media aritmetica di pesi $p_1 = p_2 = 1, p_3 = -1$. Per $x_1 = x_2 = 2, x_3 = 1$ si ottiene $\bar{x} = 3$. Dunque il valore medio è maggiore del valore massimo e quindi la media non è interna ■

DEF. 5 (media monotòna). Una media $\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ si dice *monotòna* se \mathcal{M} è una funzione strettamente crescente rispetto ciascuna delle sue variabili, ovvero se

$$\text{Eq. 38} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} > 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

PROP. 7 (medie monotòne). Le medie aritmetica, quadratica, armonica, geometrica sono monotòne, se i pesi sono tutti positivi e se $x_i \in \mathbb{R}^+$ per $i = 1, 2, \dots, n$. La media antiarmonica non è monotòna, in generale.

DIM. Si hanno le seguenti derivate parziali:

$$\text{Eq. 39} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \frac{p_i}{P} \quad \text{media aritmetica}$$

$$\text{Eq. 40} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \frac{x_i p_i}{\sqrt{P \sum_k x_k^2 p_k}} \quad \text{media quadratica}$$

$$\text{Eq. 41} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \frac{(\prod_k x_k^{p_k})^{\frac{1-P}{P}}}{P} p_i x_i^{p_i-1} \quad \text{media geometrica}$$

$$\text{Eq. 42} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \frac{P}{\left(\sum_k \frac{p_k}{x_k}\right)^2} \quad \text{media armonica}$$

$$\text{Eq. 43} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = x_i p_i \frac{2 \sum_k (x_k p_k) - \sum_k (x_k^2 p_k)}{(\sum_k x_k p_k)^2} \quad \text{media antiarmonica}$$

Quindi se i pesi sono positivi e se $x_i \in \mathbb{R}^+$ per $i = 1, 2, \dots, n$ tutte le medie, tranne quella antiarmonica, sono sempre monotone ■

PROP. 8 (medie interne e monotone). Una media consistente monotona è anche interna.

DIM. Per la consistenza della media sia ha $\mathcal{M}(x_m, x_m, \dots, x_m) = x_m$ e $\mathcal{M}(x_M, x_M, \dots, x_M) = x_M$. Essendo poi $x_m \leq x_i \leq x_M$ comunque si scelga i tra 1 e n , segue che se \mathcal{M} è monotona, allora deve aversi

$$\mathcal{M}(x_m, x_m, \dots, x_m) \leq \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq \mathcal{M}(x_M, x_M, \dots, x_M)$$

ovvero $x_m \leq \bar{x} \leq x_M$, e quindi la media è interna. Una dimostrazione alternativa per la media di Chisini è la seguente. Sia \bar{x} la media di x_1, x_2, \dots, x_n secondo la funzione di circostanza φ . Si ponga poi $\bar{x} + h_i = x_i$. Il polinomio di Taylor di φ con resto di Lagrange del primo ordine si scrive

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial \varphi(\bar{x} + h_1 \theta, \bar{x} + h_2 \theta, \dots, \bar{x} + h_n \theta)}{\partial x_i}$$

dove $\theta \in]0, 1[$. Ma per la proprietà di consistenza si ha $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})$, dunque si deve avere

$$\text{Eq. 44} \quad \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial \varphi(\bar{x} + h_1 \theta, \bar{x} + h_2 \theta, \dots, \bar{x} + h_n \theta)}{\partial x_i} = 0$$

Si osservi ora che se \mathcal{M} è monotona ogni sua derivata parziale è sempre positiva, dunque

$$\frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \left. \frac{d g^{-1}}{d y} \right|_y \frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} > 0$$

Ma siccome g è una funzione strettamente monotona (e tale è dunque la sua inversa) per la PROP. 1, ne segue che anche φ è una funzione monotona rispetto tutte le sue variabili. Ma allora la Eq. 44 si scrive $\sum_{i=1}^n h_i = 0$. Ne segue che la media è interna, se infatti così non fosse si avrebbe $h_i < 0 \forall i$ oppure $h_i > 0 \forall i$ e quindi sarebbe, di conseguenza, $\sum_{i=1}^n h_i < 0$ oppure $\sum_{i=1}^n h_i > 0$, rispettivamente (vedi Figura 5).

Figura 5. Se il valore medio è maggiore del valore massimo delle grandezze (come nel caso in figura), allora si ha $h_i < 0$ per ogni valore dell'indice.

PROP. 9 (corollario). Le medie aritmetica, geometrica, quadratica e armonica sono interne quando i pesi sono positivi e quando $x_i \in \mathbb{R}^+$ per $i = 1, 2, \dots, n$.

DIM. Basta considerare che le medie menzionate sono monotone (PROP. 7) e poi applicare la PROP. 8 ■

PROP. 10 (media antiarmonica). La media antiarmonica è interna se i pesi sono positivi e $x_i \in \mathbb{R}^+$ per $i = 1, 2, \dots, n$.

DIM. Posto $h_i = x_i - \bar{x}$ si ha

$$h_i = x_i - \frac{\sum_k x_k^2 p_k}{\sum_k x_k p_k} = \frac{\sum_k x_i x_k p_k - \sum_k x_k^2 p_k}{\sum_k x_k p_k} = \frac{\sum_k (x_i x_k - x_k^2) p_k}{\sum_k x_k p_k} = \frac{\sum_k (x_i - x_k) x_k p_k}{\sum_k x_k p_k}$$

Nel caso in cui sia $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ la media è interna, evidentemente. Si consideri allora la circostanza in cui gli elementi non siano tutti uguali fra loro. Siccome l'espressione della media antiarmonica è una funzione simmetrica, il suo valore non cambia se cambiamo di posto alle variabili. Allora si assuma, senza scapito di generalità, che sia $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$. Considerando $n = 4$ per chiarezza di scrittura, si ha

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} \sum_k x_k p_k &= \begin{bmatrix} 0 & (x_1 - x_2) & (x_1 - x_3) & (x_1 - x_4) \\ (x_2 - x_1) & 0 & (x_2 - x_3) & (x_2 - x_4) \\ (x_3 - x_1) & (x_3 - x_2) & 0 & (x_3 - x_4) \\ (x_4 - x_1) & (x_4 - x_2) & (x_4 - x_3) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 p_1 \\ x_2 p_2 \\ x_3 p_3 \\ x_4 p_4 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & (x_1 - x_2) & (x_1 - x_3) & (x_1 - x_4) \\ 0 & 0 & (x_2 - x_3) & (x_2 - x_4) \\ 0 & 0 & 0 & (x_3 - x_4) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 p_1 \\ x_2 p_2 \\ x_3 p_3 \\ x_4 p_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ (x_2 - x_1) & 0 & 0 & 0 \\ (x_3 - x_1) & (x_3 - x_2) & 0 & 0 \\ (x_4 - x_1) & (x_4 - x_2) & (x_4 - x_3) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 p_1 \\ x_2 p_2 \\ x_3 p_3 \\ x_4 p_4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Si vede allora che mentre $h_1 > 0$ (e nullo solo se gli elementi sono uguali fra loro), si ha $h_4 < 0$ (e nullo solo se gli elementi sono tutti uguali fra loro). Quindi la media antiarmonica di 4 elementi non può che essere interna ■

Figura 6. Rappresentazione della PROP. 11 per il caso n pari a 2.

PROP. 11 (derivata direzionale). Data una media di Chisini di funzione φ , per ogni punto $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\bar{x} + h_1, \bar{x} + h_2, \dots, \bar{x} + h_n)$ di media \bar{x} sussiste la relazione seguente

$$\text{Eq. 45} \quad \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial \varphi(\bar{x} + h_1 \theta, \bar{x} + h_2 \theta, \dots, \bar{x} + h_n \theta)}{\partial x_i} = 0$$

dove $\theta \in]0,1[$. Cioè, esiste un punto del segmento di estremi $(\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x})$ e $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\bar{x} + h_1, \bar{x} + h_2, \dots, \bar{x} + h_n)$ in cui la derivata direzionale di φ lungo la direzione individuata dal segmento stesso, vale zero. Vedi Figura 6 per il caso $n = 2$.

DIM. La dimostrazione si trova all'interno di quella della PROP. 8 ■

PROP. 12 (forma differenziale). Assegnata la media \mathcal{M} allora l'integrale della sua forma differenziale su una curva γ_{AB} che collega due qualunque punti aventi stessa media è nullo:

$$\text{Eq. 46} \quad \int_{\gamma_{AB}} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_i} dx_i = 0$$

DIM. Si consideri la forma differenziale esatta

$$w(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} dx_i$$

Per essa si può scrivere

$$\mathcal{M}(P_2) = \mathcal{M}(P_1) + \int_{\gamma_{P_1 P_2}} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_i} dx_i$$

dove $\gamma_{P_1 P_2}$ è una curva qualunque che collega P_1 a P_2 . Se in particolare ora A e B sono due punti con la stessa media, segue $\mathcal{M}(B) = \mathcal{M}(A)$, e quindi la tesi. Come dimostrazione alternativa si consideri che, data l'esattezza della forma differenziale, segue che l'integrale curvilineo rimane uguale qualunque sia la curva scelta fra gli estremi A, B . Se si sceglie in particolare una curva $\gamma_{AB, \bar{x}}$ che appartiene al luogo geometrico $\mathcal{M}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}$ e che da A porti a B , si ha che la derivata direzionale $\sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{M}(t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_i} dx_i$ lungo tale curva è uniformemente nulla. Quindi la tesi ■

PROP. 13 (forma differenziale). Assegnata la media di Chisini di funzione di circostanza φ , allora l'integrale della sua forma differenziale su una curva γ_{AB} che collega due qualunque punti aventi stessa media è nullo:

$$\text{Eq. 47} \quad \int_{\gamma_{AB}} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_i} dx_i = 0$$

DIM. Come nel teorema precedente ■

ESEMPIO 3 (una media). Si consideri la funzione

$$\text{Eq. 48} \quad \mathcal{M}(x_1, x_2) = x_1 \frac{\ln x_1}{\ln x_2}, \quad x_1, x_2 > 1$$

Dunque $\mathcal{M} > 0$. Si vede poi che \mathcal{M} è consistente, infatti per $x_1 = x_2 = x$ si ha $\mathcal{M}(x, x) = x$. Per le sue derivate si ha

$$\text{Eq. 49} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \frac{\ln x_1 + 1}{\ln x_2}, \quad \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2)}{\partial x_2} = -\frac{x_1 \ln x_1}{x_2 (\ln x_2)^2}$$

Dunque \mathcal{M} non è monotona. Le derivate soddisfano la PROP. 4, infatti:

$$\frac{\ln x + 1}{\ln x} - \frac{x \ln x}{x (\ln x)^2} = \frac{\ln x + 1}{\ln x} - \frac{1}{\ln x} = \frac{\ln x + 1 - 1}{\ln x} = 1$$

La media non è neanche interna, ponendo infatti $x_2 = x_1^{2x_1}$ si ha

$$\bar{x} = x_1 \frac{\ln x_1}{\ln x_1^{2x_1}} = \frac{\ln x_1^{x_1}}{2 \ln x_1^{x_1}} = \frac{1}{2} < 1$$

Se indico $\gamma_{\bar{x}}$ il luogo dei punti aventi media \bar{x} ottengo la curva di equazione cartesiana $\ln x_1^{x_1} = \ln x_2^{\bar{x}}$, ovvero

$$\text{Eq. 50} \quad \gamma_{\bar{x}}: x_1^{x_1} - x_2^{\bar{x}} = 0$$

una cui rappresentazione parametrica è

$$\text{Eq. 51} \quad \gamma_{\bar{x}}: \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t^{t/\bar{x}} \end{cases} \quad t > 1$$

Un vettore tangente alla curva è dato da $\mathbf{T} = \left[1, \frac{\ln t + 1}{\bar{x}} t^{\frac{t}{\bar{x}}}\right]$ mentre il versore tangente è

$$\text{Eq. 52} \quad \hat{\mathbf{t}}(t): \frac{1}{\sqrt{\bar{x}^2 + (\ln t + 1)^2 t^{\frac{2t}{\bar{x}}}}} \left(\bar{x} \hat{\mathbf{e}}_1 + (\ln t + 1) t^{\frac{t}{\bar{x}}} \hat{\mathbf{e}}_2 \right) \quad t > 1$$

La derivata di x_2 in t è stata calcolata nel modo seguente

$$\frac{d\left(t^{\frac{t}{\bar{x}}}\right)}{dt} = \frac{d\left(e^{\ln t^{\frac{t}{\bar{x}}}}\right)}{dt} = e^{\ln t^{\frac{t}{\bar{x}}}} \frac{d\left(\frac{t}{\bar{x}} \ln t\right)}{dt} = \frac{t}{\bar{x}} \frac{d(t \ln t)}{dt} = \frac{t^{\frac{t}{\bar{x}}} (\ln t + 1)}{\bar{x}}$$

La derivata direzionale lungo la direzione di $\hat{\mathbf{t}}$ di \mathcal{M} deve essere nulla, quindi si deve avere

$$\text{Eq. 53} \quad \vec{\nabla} \mathcal{M} \cdot \hat{\mathbf{t}} = \frac{\frac{\partial \mathcal{M}(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \bar{x} + \frac{\partial \mathcal{M}(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} (\ln t + 1) t^{\frac{t}{\bar{x}}}}{\sqrt{\bar{x}^2 + (\ln t + 1)^2 t^{\frac{2t}{\bar{x}}}}} = 0$$

dove

$$\text{Eq. 54} \quad \frac{\partial \mathcal{M}(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} = \bar{x} \frac{\ln t + 1}{t \ln t}, \quad \frac{\partial \mathcal{M}(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} = -\frac{\bar{x}^2}{t^{t/\bar{x}} t \ln t}$$

Una media consistente è anche una media di Chisini. Ma quali sono le funzioni di circostanza associabili a \mathcal{M} , al di là di \mathcal{M} stessa? Si osserva che la curva $\gamma_{\bar{x}}$ ha anche equazione cartesiana $\varphi(x_1, x_2) - \varphi(\bar{x}, \bar{x}) = 0$. Il versore tangente alla curva nel punto $x_1 = t, x_2 = t^{t/\bar{x}}$ è allora dato da

$$\text{Eq. 55} \quad \hat{\mathbf{t}}(t): \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1}\right)^2}} \left(\frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} \hat{\mathbf{e}}_1 + \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \hat{\mathbf{e}}_2 \right) \quad t > 1$$

Quindi deve essere nullo il prodotto vettoriale seguente

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} \hat{\mathbf{e}}_1 + \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \hat{\mathbf{e}}_2 \right) \times \left(\bar{x} \hat{\mathbf{e}}_1 + (\ln t + 1) t^{\frac{t}{\bar{x}}} \hat{\mathbf{e}}_2 \right) = \\ & = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_1 & \hat{\mathbf{e}}_2 & \hat{\mathbf{e}}_3 \\ \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} & 0 \\ \bar{x} & (\ln t + 1) t^{\frac{t}{\bar{x}}} & 0 \end{vmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} (\ln t + 1) t^{\frac{t}{\bar{x}}} - \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \bar{x} \right) \hat{e}_3$$

Nulla deve essere anche il prodotto scalare con $\vec{\nabla} \mathcal{M}$ seguente:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} \frac{\partial \mathcal{M}(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} + \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \frac{\partial \mathcal{M}(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} = \\ & = \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} \bar{x} \frac{\ln t + 1}{t \ln t} - \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \frac{\bar{x}^2}{t^{\frac{t}{\bar{x}}} t \ln t} = \\ & = \frac{\bar{x}}{t^{\frac{t+\bar{x}}{\bar{x}}} \ln t} \left(\frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} (\ln t + 1) t^{\frac{t}{\bar{x}}} - \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \bar{x} \right) \end{aligned}$$

Entrambe le relazioni equivalgono alla seguente

$$\text{Eq. 56} \quad \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} (\ln t + 1) t^{\frac{t}{\bar{x}}} = \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} \bar{x}$$

che è una relazione inclusa nelle Eq. 30 che in questo caso si scrivono

$$\text{Eq. 57} \quad \begin{cases} \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_1} = \bar{x} \frac{\ln t + 1}{t \ln t} \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x})}{\partial x_i} \\ \frac{\partial \varphi(t, t^{t/\bar{x}})}{\partial x_2} = - \frac{\bar{x}^2}{t^{\frac{t}{\bar{x}}} t \ln t} \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x})}{\partial x_i} \end{cases}$$

Non sembra possibile ricavare φ da queste equazioni. Quello che si può fare però è attribuire ad φ una forma generale e vedere in quali casi particolari (se esistono) soddisfa queste equazioni. Si ponga ad esempio

$$\text{Eq. 58} \quad \varphi(x_1, x_2) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{12}x_1x_2 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \varphi(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 2a_{11}x_1 + 2a_{12}x_2 \\ \frac{\partial \varphi(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 2a_{22}x_2 + 2a_{12}x_1 \end{cases}$$

Abbiamo da imporre le condizioni seguenti

$$\text{Eq. 59} \quad \begin{cases} \varphi(\bar{x}, \bar{x}) = \varphi(x_1(t), x_2(t)) \\ \frac{\partial \varphi(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x})}{\partial x_i} \\ \frac{\partial \varphi(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_2} = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_2} \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x})}{\partial x_i} \end{cases}$$

ovvero

$$\text{Eq. 60} \quad \begin{cases} a_{11}\bar{x}^2 + a_{22}\bar{x}^2 + 2a_{12}\bar{x}^2 = a_{11}x_1^2(t) + a_{22}x_2^2(t) + 2a_{12}x_1(t)x_2(t) \\ a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} \bar{x} (a_{11} + 2a_{12} + a_{22}) \\ a_{22}x_2(t) + a_{12}x_1(t) = \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_2} \bar{x} (a_{11} + 2a_{12} + a_{22}) \end{cases}$$

Si tratta di un sistema lineare omogeneo di tre equazioni nelle incognite a_{11}, a_{12}, a_{22} che può essere scritto in forma normale:

$$\text{Eq. 61} \quad \begin{cases} a_{11}(\bar{x}^2 - x_1^2(t)) + a_{22}(\bar{x}^2 - x_2^2(t)) + 2a_{12}(\bar{x}^2 - x_1(t)x_2(t)) = 0 \\ a_{11}\left(x_1(t) - \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} \bar{x}\right) + a_{12}\left(x_2(t) - 2\frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} \bar{x}\right) - a_{22}\frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} \bar{x} = 0 \\ a_{11}\frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_2} \bar{x} - a_{22}\left(x_2(t) - \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_2} \bar{x}\right) - a_{12}\left(x_1(t) - \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_2} \bar{x}\right) = 0 \end{cases}$$

Figura 7. A sinistra le curve di equazione cartesiana $x_1^{x_1} - x_2^{\bar{x}} = 0$ per valori crescenti di \bar{x} . A destra la superficie $\mathcal{M}(x_1, x_2) = x_1 \frac{\ln x_1}{\ln x_2}$ rappresentata attraverso curve di livello.

Condizione necessaria e sufficiente affinché esistano altre soluzioni, oltre quella nulla, è che il determinante sia zero per ogni valore di t , però il calcolo analitico risulta macchinoso, sebbene possa essere affrontato per via numerica. Si osservi però che la seconda equazione porge

$$\frac{a_{11}t + a_{12}t^{\bar{x}}}{a_{11} + 2a_{12} + a_{22}} = \frac{\bar{x}^2 \ln t + \bar{x}^2}{t \ln t}$$

e non c'è un set di coefficienti tale per cui questa equazione sia soddisfatta. E' banale invece verificare che la funzione di circostanza $\varphi(x_1, x_2) = a\mathcal{M}(x_1, x_2)$, dove a è un qualunque reale, soddisfa le Eq. 30. Nel caso di una funzione di circostanza

$$\text{Eq. 62} \quad \varphi(x_1, x_2) = a\mathcal{M}^b(x_1, x_2) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \varphi(x_1, x_2)}{\partial x_1} = ab\mathcal{M}^{b-1}(x_1, x_2) \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial \varphi(x_1, x_2)}{\partial x_2} = ab\mathcal{M}^{b-1}(x_1, x_2) \frac{\partial \mathcal{M}(x_1, x_2)}{\partial x_2} \\ \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x})}{\partial x_i} = ab\bar{x}^{b-1} \end{cases}$$

abbiamo $\varphi(\bar{x}, \bar{x}) = a\mathcal{M}^b(\bar{x}, \bar{x}) = a\bar{x}^b = a\mathcal{M}^b(x_1(t), x_2(t)) = \varphi(x_1(t), x_2(t))$, quindi la prima delle Eq. 59 resta verificata. Si ha inoltre

$$\frac{\partial \varphi(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} = ab\mathcal{M}^{b-1}(x_1(t), x_2(t)) \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1} = ab\bar{x}^{b-1} \frac{\partial \mathcal{M}(x_1(t), x_2(t))}{\partial x_1}$$

Ma siccome $ab\bar{x}^{b-1} = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \varphi(\bar{x}, \bar{x})}{\partial x_i}$, la seconda delle Eq. 59 resta verificata. In modo analogo si verifica la terza.

2.4 Rappresentazioni grafiche delle medie di Chisini di due variabili

Le medie di due variabili possono essere rappresentate come superfici. Per le medie di due e tre variabili si può rappresentare il luogo dei punti dello spazio aventi la medesima media. In Figura 8 consideriamo il caso di una media di Chisini di due variabili. La curva ℓ presenta equazione parametrica:

$$\text{Eq. 63} \quad \ell: \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = \varphi(x_1, x_2) \end{cases}$$

La sua proiezione sul piano x_2x_3 è la funzione $y = g(x)$. La curva $\gamma_{\bar{x}}$ è il luogo dei punti del piano x_1x_2 la cui media è \bar{x} , quindi la sua equazione cartesiana è

$$\text{Eq. 64} \quad \gamma_{\bar{x}}: \varphi(x_1, x_2) = \varphi(\bar{x}, \bar{x})$$

Al variare di \bar{x} , la curva $\gamma_{\bar{x}}$ riportata nel piano $x_3 = \varphi(\bar{x}, \bar{x})$, descrive la superficie $x_3 = \varphi(x_1, x_2)$.

OSSERVAZIONE 3 (derivata direzionale). La PROP. 11 ci permette di affermare che se x_1, x_2 hanno media \bar{x} , esiste un punto (ξ_1, ξ_2) del segmento tra (x_1, x_2) e (\bar{x}, \bar{x}) in cui la derivata direzionale di $\gamma_{\bar{x}}$ secondo la direzione del segmento stesso, vale zero. Dove si assume che \bar{x}' sia la media di (ξ_1, ξ_2) . Vedi Figura 6.

Nel caso della media aritmetica (vedi Figura 9) la curva $\gamma_{\bar{x}}$ è la retta del piano x_1x_2 di equazione $x_2 = \frac{\bar{x}P - x_1p_1}{p_2}$ mentre la curva ℓ è la retta dello spazio

$$\text{Eq. 65} \quad \ell: \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = t \end{cases}$$

Figura 8. Rappresentazione delle generica media di Chisini interna di due variabili.

Nel caso della *media quadratica* la curva $\gamma_{\bar{x}}$ è la ellissi canonica di semiassi $a = \bar{x}\sqrt{P/p_1}$ e $b = \bar{x}\sqrt{P/p_2}$ la cui equazione cartesiana è $x_1^2 \frac{p_1}{P\bar{x}^2} + x_2^2 \frac{p_2}{P\bar{x}^2} = 1$ e la cui equazione parametrica si scrive:

$$\text{Eq. 66} \quad \gamma_{\bar{x}}: \begin{cases} x_1 = \bar{x} \sqrt{\frac{P}{p_1}} \cos \theta \\ x_2 = \bar{x} \sqrt{\frac{P}{p_2}} \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Al variare di \bar{x} e ponendo $\gamma_{\bar{x}}$ nel piano $x_3 = \bar{x}^2$, resta descritta la superficie $x_3 = \varphi(x_1, x_2)$, la cui radice è la media quadratica. Tale superficie ha quindi equazioni parametriche:

Eq. 67
$$\varphi: \begin{cases} x_1 = \bar{x} \sqrt{\frac{p}{p_1}} \cos \theta \\ x_2 = \bar{x} \sqrt{\frac{p}{p_2}} \sin \theta \\ x_3 = \bar{x}^2 \end{cases} \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \bar{x} \in \mathbb{R}^+$$

Figura 9. La funzione di circostanza della media aritmetica di due numeri è un piano. In figura il caso in cui i pesi siano $p_1 = 3$ e $p_2 = 2$. Sono rappresentate anche le curve $g(x) = \varphi(x, x)$ e $l(x, x) = \varphi(x, x)$.

Figura 10. A sinistra la funzione di circostanza della media quadratica di due variabili, con $p_1 = 2$ e $p_2 = 6$. Sono rappresentate anche le curve $g(x) = \varphi(x, x)$ e $l(x, x) = \varphi(x, x)$. A destra la superficie $\mathcal{M}(x_1, x_2) = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2))$.

La curva l in questo caso ha equazione parametrica:

$$\text{Eq. 68} \quad \ell: \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = t^2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^+$$

La sua proiezione sul piano x_2x_3 (o anche x_1x_3) fornisce la curva g (vedi Figura 10).

Figura 11. A sinistra la funzione di circostanza della media geometrica di due variabili, con $p_1 = 3$ e $p_2 = 5$. Sono rappresentate anche le curve $g(x) = \varphi(x, x)$ e $l(x, x) = \varphi(x, x)$. A destra la superficie $\mathcal{M}(x_1, x_2) = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2))$.

Nel caso della *media geometrica* la curva $\gamma_{\bar{x}}$ ha funzione cartesiana $p_1 \ln x_1 + p_2 \ln x_2 = P \ln \bar{x}$, ovvero

$$\text{Eq. 69} \quad x_1^{p_1} x_2^{p_2} = \bar{x}^P$$

Dunque per l'equazione parametrica si ha

$$\text{Eq. 70} \quad \gamma_{\bar{x}}: \begin{cases} x_1 = \frac{p_1 \sqrt[p_1]{\bar{x}^P}}{t^{p_2}} \\ x_2 = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^+$$

Al variare di \bar{x} resta descritta la superficie della funzione caratteristica:

$$\text{Eq. 71} \quad \varphi: \begin{cases} x_1 = \frac{p_1 \sqrt[p_1]{\bar{x}^P}}{t^{p_2}} \\ x_2 = t \\ x_3 = \ln \bar{x} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^+, \bar{x} \in \mathbb{R}^+$$

La curva ℓ in questo caso ha equazione parametrica:

$$\text{Eq. 72} \quad \ell: \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = \ln t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^+$$

e la sua proiezione sul piano x_2x_3 (o anche x_1x_3) fornisce la funzione g (vedi Figura 11). Per la *media armonica* abbiamo che la curva $\gamma_{\bar{x}}$ ha equazione cartesiana $\frac{P}{\bar{x}} = \frac{p_1}{x_1} + \frac{p_2}{x_2}$, ovvero

$$\text{Eq. 73} \quad \gamma_{\bar{x}}: Px_1x_2 - p_2\bar{x}x_1 - p_1\bar{x}x_2 = 0$$

Di che conica si tratta? La sua matrice associata è

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -p_2\bar{x} & -p_1\bar{x} \\ -p_2\bar{x} & 0 & P \\ -p_1\bar{x} & P & 0 \end{pmatrix}$$

Il suo determinante vale $2p_1p_2P\bar{x}^2$, quindi il rango è 3. Si ha poi $\det(A_{23}) = -P^2 < 0$, quindi la curva $\gamma_{\bar{x}}$ è una iperbole non canonica. Calcoliamo le coordinate del suo centro di simmetria:

$$\text{Eq. 74} \quad x_1^C = -\frac{\det(A_{23,13})}{\det(A_{23,23})} = -\frac{p_1\bar{x}P}{-P^2} = \frac{p_1\bar{x}}{P}, \quad x_2^C = \frac{\det(A_{23,12})}{\det(A_{23,23})} = \frac{-p_2\bar{x}P}{-P^2} = \frac{p_2\bar{x}}{P}$$

Per ricavare gli assi di simmetria si deve determinare il sistema di riferimento rispetto al quale la iperbole assume forma canonica. Si tratta di cercare gli autovalori di $A_{23,23}$:

$$\det \left(\begin{pmatrix} 0 & P/2 \\ P/2 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0 \Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} -\lambda & \frac{P}{2} \\ \frac{P}{2} & -\lambda \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = \frac{P^2}{4}$$

Quindi si ottengono i seguenti autovettori:

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} P & P \\ P & P \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} k \quad k \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -P & P \\ P & -P \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} k \quad k \in \mathbb{R}$$

Gli assi di simmetria sono dunque dati dalle rette parallele ai due autovettori e passanti per il centro di simmetria, ovvero dalle rette

$$\text{Eq. 75} \quad \begin{cases} r_1: x_1 + x_2 = \bar{x} \\ r_2: x_1 - x_2 = \frac{p_1 - p_2}{P} \bar{x} \end{cases}$$

Di questi quale è l'asse che intercetta l'iperbole? Per le intersezioni con r_1 si ha

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_1 = \bar{x} - x_2 \\ Px_1x_2 - p_2\bar{x}x_1 - p_1\bar{x}x_2 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \bar{x} - x_2 \\ (\bar{x} - x_2)x_2 - \frac{p_2}{P}\bar{x}(\bar{x} - x_2) - \frac{p_1}{P}\bar{x}x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \bar{x} - x_2 \\ x_2^2 - \frac{2p_2}{P}\bar{x}x_2 + \frac{p_2}{P}\bar{x}^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \bar{x} - x_2 \\ x_2 = \frac{\bar{x}}{P} \left(p_2 \pm \sqrt{p_2(p_2 - P)} \right) \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi l'asse r_1 non si incontra con $\gamma_{\bar{x}}$. Per le intersezioni con r_2 si ha

$$\begin{cases} x_1 = \frac{p_1 - p_2}{P} \bar{x} + x_2 \\ P \left(\frac{p_1 - p_2}{P} \bar{x} + x_2 \right) x_2 - p_2 \bar{x} \left(\frac{p_1 - p_2}{P} \bar{x} + x_2 \right) - p_1 \bar{x} x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 76} \quad r_2 \cap \gamma_{\bar{x}}: \begin{cases} x_1 = \frac{\bar{x}}{P} (p_1 \pm \sqrt{p_1 p_2}) \\ x_2 = \frac{\bar{x}}{P} (p_2 \pm \sqrt{p_1 p_2}) \end{cases}$$

Le coordinate di riferimento in cui la iperbole ha forma canonica sono tali per cui:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{p_1 \bar{x}}{P} \\ \frac{p_2 \bar{x}}{P} \end{bmatrix} + \xi_1 \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} + \xi_2 \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \Rightarrow \sqrt{2} \begin{bmatrix} x_1 - \frac{p_1 \bar{x}}{P} \\ x_2 - \frac{p_2 \bar{x}}{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} &= \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 - \frac{p_1 \bar{x}}{P} \\ x_2 - \frac{p_2 \bar{x}}{P} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - \frac{p_1 \bar{x}}{P} \\ x_2 - \frac{p_2 \bar{x}}{P} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} x_1 + x_2 - \bar{x} \\ -x_1 + x_2 + \frac{p_1 - p_2}{P} \bar{x} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Quindi le trasformazioni di coordinate sono le seguenti:

$$\text{Eq. 77} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{p_1 \bar{x}}{P} + \frac{\xi_1}{\sqrt{2}} - \frac{\xi_2}{\sqrt{2}} \\ x_2 = \frac{p_2 \bar{x}}{P} + \frac{\xi_1}{\sqrt{2}} + \frac{\xi_2}{\sqrt{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \xi_1 = \frac{x_1}{\sqrt{2}} + \frac{x_2}{\sqrt{2}} - \frac{\bar{x}}{\sqrt{2}} \\ \xi_2 = -\frac{x_1}{\sqrt{2}} + \frac{x_2}{\sqrt{2}} + \frac{p_1 - p_2}{P\sqrt{2}} \bar{x} \end{cases}$$

Nel sistema di riferimento canonico la iperbole ha equazione cartesiana:

$$\begin{aligned} P \left(\frac{p_1 \bar{x}}{P} + \frac{\xi_1 - \xi_2}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{p_2 \bar{x}}{P} + \frac{\xi_1 + \xi_2}{\sqrt{2}} \right) - p_2 \bar{x} \left(\frac{p_1 \bar{x}}{P} + \frac{\xi_1 - \xi_2}{\sqrt{2}} \right) - p_1 \bar{x} \left(\frac{p_2 \bar{x}}{P} + \frac{\xi_1 + \xi_2}{\sqrt{2}} \right) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow P \frac{\xi_1^2 - \xi_2^2}{2} &= \frac{p_1 p_2 \bar{x}^2}{P} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 78} \quad \gamma_{\bar{x}}: \frac{\xi_1^2}{\frac{2p_1 p_2 \bar{x}^2}{P^2}} - \frac{\xi_2^2}{\frac{2p_1 p_2 \bar{x}^2}{P^2}} = 1$$

Ma allora, le equazioni parametriche della curva si scrivono

$$\text{Eq. 79} \quad \gamma_{\bar{x}}: \begin{cases} \xi_1 = \pm \frac{\bar{x}}{P} \sqrt{2p_1 p_2} \cosh t \\ \xi_2 = \frac{\bar{x}}{P} \sqrt{2p_1 p_2} \sinh t \end{cases}$$

A seconda che il segno sia più o meno si descrive uno dei due rami della iperbole. Il nostro scopo, al fine di ottenere una rappresentazione grafica della media, è quello di ricavare le equazioni parametriche nel sistema di riferimento non canonico. In base alle Eq. 77 si ha

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\bar{x}}{p} (p_1 \pm \sqrt{p_1 p_2} \cosh t - \sqrt{p_1 p_2} \sinh t) \\ x_2 = \frac{\bar{x}}{p} (p_2 \pm \sqrt{p_1 p_2} \cosh t + \sqrt{p_1 p_2} \sinh t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{\bar{x}}{p} (p_1 \pm \sqrt{p_1 p_2} (\cosh t - \sinh t)) \\ x_2 = \frac{\bar{x}}{p} (p_2 \pm \sqrt{p_1 p_2} (\cosh t + \sinh t)) \end{cases}$$

$$\Rightarrow$$

Eq. 80 $\gamma_{\bar{x}}: \begin{cases} x_1 = \frac{\bar{x}}{p} (p_1 \pm \sqrt{p_1 p_2} e^{-t}) \\ x_2 = \frac{\bar{x}}{p} (p_2 \pm \sqrt{p_1 p_2} e^t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

dove si è considerato che $\cosh t - \sinh t = \frac{e^t + e^{-t} - e^t + e^{-t}}{2} = e^{-t}$ e che $\cosh t + \sinh t = \frac{e^t + e^{-t} + e^t - e^{-t}}{2} = e^t$. Volendoci limitare, come abbiamo fatto fin qui, a valori positivi di x_1, x_2 abbiamo le condizioni

$$\begin{cases} p_1 - \sqrt{p_1 p_2} e^{-t} > 0 \\ p_2 - \sqrt{p_1 p_2} e^t > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{p_1 p_2} e^{-t} < p_1 \\ \sqrt{p_1 p_2} e^t < p_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -t < \ln \sqrt{\frac{p_1}{p_2}} \\ t < \ln \sqrt{\frac{p_2}{p_1}} \end{cases} \Leftrightarrow \ln \sqrt{\frac{p_2}{p_1}} < t < \ln \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$$

Figura 12. A sinistra la funzione di circostanza della media armonica di due variabili, con $p_1 = 0.2$ e $p_2 = 1.1$. Sono rappresentate anche le curve $g(x) = \varphi(x, x)$ e $l(x, x) = \varphi(x, x)$. A destra la superficie $\mathcal{M}(x_1, x_2) = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2))$.

Quindi il secondo ramo della iperbole non interessa, nel nostro caso, e si conclude

$$\text{Eq. 81} \quad \gamma_{\bar{x}}: \begin{cases} x_1 = \frac{\bar{x}}{P}(p_1 + \sqrt{p_1 p_2} e^{-t}) \\ x_2 = \frac{\bar{x}}{P}(p_2 + \sqrt{p_1 p_2} e^t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Al variare di \bar{x} si ha la superficie $x_3 = \varphi(x_1, x_2)$ le cui equazioni parametriche sono

$$\text{Eq. 82} \quad \varphi: \begin{cases} x_1 = \frac{\bar{x}}{P}(p_1 + \sqrt{p_1 p_2} e^{-t}) \\ x_2 = \frac{\bar{x}}{P}(p_2 + \sqrt{p_1 p_2} e^t) \\ x_3 = \frac{1}{\bar{x}} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \bar{x} \in \mathbb{R}^+$$

Ricaviamo la rappresentazione parametrica della curva ℓ imponendo $x_1 = x_2$:

$$\begin{aligned} p_1 + \sqrt{p_1 p_2} e^{-t} &= p_2 + \sqrt{p_1 p_2} e^t \Leftrightarrow \frac{p_1 - p_2}{2\sqrt{p_1 p_2}} = \frac{e^t - e^{-t}}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow t &= \sinh^{-1} \frac{p_1 - p_2}{2\sqrt{p_1 p_2}} = \ln \left(\frac{p_1 - p_2}{2\sqrt{p_1 p_2}} + \sqrt{\left(\frac{p_1 - p_2}{2\sqrt{p_1 p_2}} \right)^2 + 1} \right) = \\ &= \ln \left(\frac{p_1 - p_2}{2\sqrt{p_1 p_2}} + \sqrt{\frac{p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 p_2}{4p_1 p_2}} \right) = \ln \left(\sqrt{\frac{p_1}{p_2}} \right) \end{aligned}$$

Quindi l'equazione parametrica di ℓ si ottiene sostituendo $t = \ln \left(\sqrt{\frac{p_1}{p_2}} \right)$ nelle Eq. 82:

$$\text{Eq. 83} \quad \ell: \begin{cases} x_1 = \bar{x} \\ x_2 = \bar{x} \\ x_3 = \frac{1}{\bar{x}} \end{cases} \quad \bar{x} \in \mathbb{R}^+$$

In Figura 12 le curve e le superfici fin qui menzionate.

CODICE 3 (media armonica). Il seguente codice in Octave ha prodotto la Figura 12 utilizzando le equazioni parametriche di $\gamma_{\bar{x}}$ e la equazione cartesiana di $\varphi(x_1, x_2)$.

```
% file name = harmonic_mean
% date of creation = 16/9/2020
% it creates a plot for the harmonic mean of two variables
clear all
% weights
P = 1.3;
p1 = 0.2;
p2 = P - p1;
% arrays
xM_max = 50;
t_max = 1.6;
t_min = -1.6;
t_steps = 50;
```

```

delta_t = (t_max - t_min)/(t_steps-1);
t(1) = t_min;
for j=2:t_steps
    t(j) = t(j-1) + delta_t;
endfor
x1_max = 0;
x2_max = 0;
x3_max = 0;
for i=1:xM_max
    xM(i) = i;
    for j=1:t_steps
        x1(j) = ( xM(i)/P)*( p1 + sqrt(p1*p2)*e^(-t(j)) );
        x2(j) = ( xM(i)/P)*( p2 + sqrt(p1*p2)*e^(t(j)) );
        x3(j) = 1/xM(i);
        x1_max = max([x1, x1_max]);
        x2_max = max([x2, x2_max]);
        x3_max = max([x3, x3_max]);
    endfor
    plot3 (x1,x2,x3,'-k','LineWidth',2)
    hold on
endfor
% plotting the axes
plot3 ([0,x2_max],[0,0],[0,0],'-k','LineWidth',2)
plot3 ([0,0],[0,x2_max],[0,0],'-k','LineWidth',2)
plot3 ([0,0],[0,0],[0,x3_max],'-k','LineWidth',2)
axis ([0, x2_max, 0, x2_max, 0, x3_max/10])
xlabel ('\bf\fontsize{16}x_1')
ylabel ('\bf\fontsize{16}x_2')
zlabel ('\bf\fontsize{16}x_3')
% curves L and g
for i=1:xM_max
    l(i) = 1/xM(i);
    g(i) = l(i);
endfor
plot3 (xM,xM,l,'-k','LineWidth',2)
text (xM_max+4, xM_max+4, l(xM_max), '\s\fontsize{16}L')
plot3 (xM,xM-xM,g,'-k','LineWidth',2)
text (xM_max+4, 0., g(xM_max), '\s\fontsize{16}g')
% the surface of the mean
figure (2)
colormap ([0,0,0])
for i=1:t_steps
    for j=1:t_steps
        mean (i,j) = P/( (p1/x1(i)) + ( p2/x2(j) ) );
    endfor
endfor
mesh (x2,x1,mean)
xlabel ('\bf\fontsize{16}x_1')
ylabel ('\bf\fontsize{16}x_2')
zlabel ('\bf\fontsize{16}x_3')

```

Nel caso della *media antiarmonica* il luogo geometrico $\gamma_{\bar{x}}$ ha equazione cartesiana

$$\text{Eq. 84} \quad \gamma_{\bar{x}}: x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 - x_1 \bar{x} p_1 - x_2 \bar{x} p_2 = 0$$

E' una conica di matrice associata data da

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & -\frac{p_2 \bar{x}}{2} \\ -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & p_1 & 0 \\ -\frac{p_2 \bar{x}}{2} & 0 & p_2 \end{pmatrix}$$

Il suo determinante vale:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & -\frac{p_2 \bar{x}}{2} \\ -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & p_1 & 0 \\ -\frac{p_2 \bar{x}}{2} & 0 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1)^2 \det(A_{23,23}) + \left(-\frac{p_1 \bar{x}}{2}\right) (-1)^3 \det(A_{23,13}) + \\ &+ \left(-\frac{p_2 \bar{x}}{2}\right) (-1)^4 \det(A_{23,12}) = 0 \cdot \det(A_{23,23}) + \frac{p_1 \bar{x}}{2} \det(A_{23,13}) - \frac{p_2 \bar{x}}{2} \det(A_{23,12}) = \\ &= 0 \cdot \begin{vmatrix} p_1 & 0 \\ 0 & p_2 \end{vmatrix} + \frac{p_1 \bar{x}}{2} \begin{vmatrix} -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & 0 \\ -\frac{p_2 \bar{x}}{2} & 0 \end{vmatrix} - \frac{p_2 \bar{x}}{2} \begin{vmatrix} -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & p_1 \\ -\frac{p_2 \bar{x}}{2} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{p_2 \bar{x}}{2} \frac{p_2 \bar{x}}{2} p_1 = -p_1 \frac{p_2^2 \bar{x}^2}{4} \end{aligned}$$

Il rango di A è 3, quindi $\gamma_{\bar{x}}$ è una conica non degenere. Poiché poi $\det(A_{23,23}) = p_1 p_2 > 0$ si tratta di una ellissi. Una rappresentazione parametrica della ellissi si può ottenere esplicitando la equazione cartesiana rispetto x_2 :

$$x_2^2 p_2 - x_2 \bar{x} p_2 + x_1 (x_1 - \bar{x}) p_1 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{\bar{x} p_2 \pm \sqrt{\bar{x}^2 p_2^2 - 4x_1 (x_1 - \bar{x}) p_1 p_2}}{2p_2}$$

La condizione per cui il radicando è non negativo è $\frac{\bar{x}}{2} (1 - \sqrt{P/p_1}) \leq x_1 \leq \frac{\bar{x}}{2} (1 + \sqrt{P/p_1})$, ma dovendo essere $x_1 \geq 0$, segue $0 \leq x_1 \leq \frac{\bar{x}}{2} (1 + \sqrt{P/p_1})$. Dunque un ramo di $\gamma_{\bar{x}}$ è il seguente:

$$\text{Eq. 85} \quad \gamma_{\bar{x}}^{(1)} : \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = \frac{\bar{x} p_2 + \sqrt{\bar{x}^2 p_2^2 - 4t(t - \bar{x}) p_1 p_2}}{2p_2} \end{cases}, \quad t \in \left[0, \bar{x} \frac{1 + \sqrt{P/p_1}}{2} \right]$$

Si osservi poi che $\frac{\bar{x} p_2 - \sqrt{\bar{x}^2 p_2^2 - 4x_1 (x_1 - \bar{x}) p_1 p_2}}{2p_2} \geq 0 \Leftrightarrow \bar{x} \leq x_1 \leq \bar{x} \frac{1 + \sqrt{P/p_1}}{2}$. In definitiva possiamo fornire una completa rappresentazione parametrica di $\gamma_{\bar{x}}$ aggiungendo al ramo in Eq. 85 il ramo seguente:

$$\text{Eq. 86} \quad \gamma_{\bar{x}}^{(2)}: \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = \frac{\bar{x}p_2 - \sqrt{\bar{x}^2 p_2^2 - 4t(t-\bar{x})p_1 p_2}}{2p_2}, \quad t \in [0, \bar{x}] \end{cases}$$

La superficie $x_3 = \varphi(x_1, x_2)$ presenta dunque la seguente rappresentazione parametrica:

$$\text{Eq. 87} \quad \varphi': \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = \frac{\bar{x}p_2 + \sqrt{\bar{x}^2 p_2^2 - 4t(t-\bar{x})p_1 p_2}}{2p_2}, \\ x_3 = \bar{x} \end{cases} \quad t \in \left[0, \bar{x} \frac{1 + \sqrt{\frac{p_1}{p_2}}}{2} \right] \quad \bar{x} \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{Eq. 88} \quad \varphi'': \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = \frac{\bar{x}p_2 - \sqrt{\bar{x}^2 p_2^2 - 4t(t-\bar{x})p_1 p_2}}{2p_2}, \\ x_3 = \bar{x} \end{cases} \quad t \in \left[\bar{x}, \bar{x} \frac{1 + \sqrt{\frac{p_1}{p_2}}}{2} \right] \quad \bar{x} \in \mathbb{R}^+$$

In questo caso la funzione della media $\mathcal{M}(x_1, x_2) = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2))$ coincide con la funzione $\varphi(x_1, x_2)$. Il centro della ellissi ha coordinate

$$\text{Eq. 89} \quad x_1^C = -\frac{\det(A_{23,13})}{\det(A_{23,23})} = \frac{\bar{x}}{2}, \quad x_2^C = \frac{\det(A_{23,12})}{\det(A_{23,23})} = \frac{\bar{x}}{2}$$

Figura 13. A sinistra la funzione di circostanza della media antiarmonica di due variabili, con $p_1 = 0.2$ e $p_2 = 1.1$. Sono rappresentate anche le curve $g(x) = \varphi(x, x)$ e $l(x) = \varphi(x, x)$. A destra la superficie $\mathcal{M}(x_1, x_2) = g^{-1}(\varphi(x_1, x_2))$.

Indicato $(C; \xi_1, \xi_2)$ il sistema di riferimento in cui la conica ha rappresentazione canonica, ricaviamo le direzioni dei suoi assi sono parallele a quelle del sistema di riferimento $(O; x_1, x_2)$. Dunque l'equazione della conica può anche essere scritta $\frac{\xi_1^2}{a^2} + \frac{\xi_2^2}{b^2} = 1$ avendo indicato con a, b i semiassi. Ma dovendo essere $x_1 = x_1^C + \xi_1$ e $x_2 = x_2^C + \xi_2$ si ha la equazione cartesiana

$$\begin{aligned}
& (x_1^C + \xi_1)^2 p_1 + (x_2^C + \xi_2)^2 p_2 - (x_1^C + \xi_1) \bar{x} p_1 - (x_2^C + \xi_2) \bar{x} p_2 = 0 \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left(\frac{\bar{x}}{2} + \xi_1 \right) \left(\left(\frac{\bar{x}}{2} + \xi_1 \right) - \bar{x} \right) p_1 + \left(\frac{\bar{x}}{2} + \xi_2 \right) \left(\left(\frac{\bar{x}}{2} + \xi_2 \right) - \bar{x} \right) p_2 = 0 \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \left(\xi_1 + \frac{\bar{x}}{2} \right) \left(\xi_1 - \frac{\bar{x}}{2} \right) p_1 + \\
& + \left(\xi_2 + \frac{\bar{x}}{2} \right) \left(\xi_2 - \frac{\bar{x}}{2} \right) p_2 = 0 \Leftrightarrow \left(\xi_1^2 - \frac{\bar{x}^2}{4} \right) p_1 + \left(\xi_2^2 - \frac{\bar{x}^2}{4} \right) p_2 = 0 \Leftrightarrow \xi_1^2 p_1 + \xi_2^2 p_2 = \frac{\bar{x}^2 P}{4}
\end{aligned}$$

Ovvero

$$\text{Eq. 90} \quad \frac{\xi_1^2}{\frac{\bar{x}^2 P}{4 p_1}} + \frac{\xi_2^2}{\frac{\bar{x}^2 P}{4 p_2}} = 1$$

Quindi $a = \frac{\bar{x}^2 P}{4 p_1}$, $b = \frac{\bar{x}^2 P}{4 p_2}$. In Figura 13 la rappresentazione geometrica della media antiarmonica.

Media	Equazione cartesiana di $\gamma_{\bar{x}}$	Valore assunto dai coefficienti della conica generica $a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{10}\bar{x}x_1 + 2a_{20}\bar{x}x_2 + a_{00}\bar{x}^2 = 0$
aritmetica	$x_1 p_1 + x_2 p_2 - \bar{x} P = 0$ (retta)	$a_{11} = 0 \quad a_{22} = 0 \quad 2a_{12} = 0$ $2a_{10} = p_1 \quad 2a_{20} = p_2 \quad a_{00} = -P$
quadratica	$x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 - \bar{x}^2 P = 0$ (ellissi)	$a_{11} = p_1 \quad a_{22} = p_2 \quad 2a_{12} = 0$ $2a_{10} = 0 \quad 2a_{20} = 0 \quad a_{00} = -P$
armonica	$P x_1 x_2 - p_2 \bar{x} x_1 - p_1 \bar{x} x_2 = 0$ (iperbole)	$a_{11} = 0 \quad a_{22} = 0 \quad 2a_{12} = P$ $2a_{10} = -p_1 \quad 2a_{20} = -p_2 \quad a_{00} = 0$
antiarmonica	$x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 - x_1 \bar{x} p_1 - x_2 \bar{x} p_2 = 0$ (ellissi)	$a_{11} = p_1 \quad a_{22} = p_2 \quad 2a_{12} = 0$ $2a_{10} = -p_1 \quad 2a_{20} = -p_2 \quad a_{00} = 0$

Tabella 3. Le coniche associate ad alcune medie di Chisini.

CODICE 4 (media antiarmonica). Il seguente codice in Octave ha prodotto la Figura 13 utilizzando le equazioni parametriche di $\gamma_{\bar{x}}$.

```
% file name = antiharmonic_mean
```

```

% date of creation = 16/9/2020
% it creates a plot for the harmonic mean of two variables
clear all
% weights
P = 10;
p1 = 3;
p2 = P - p1;
% array of xM
xM_max = 20;
for i=1:xM_max
    xM(i) = i;
endfor
x1_max = 0;
x2_max = 0;
x3_max = 0;
% first wing of phi
for i=1:xM_max
    t1_max = xM(i)*( 1 + sqrt(P/p1) )/2;
    t1_min = 0.;
    t1_steps = 50;
    delta_t1 = (t1_max - t1_min)/(t1_steps-1);
    t1(1) = t1_min;
    for j=2:t1_steps
        t1(j) = t1(j-1) + delta_t1;
    endfor
    for j=1:t1_steps
        x1(j) = t1(j);
        x2(j) = ( xM(i)*p2 + sqrt( ((xM(i)*p2)^2) - 4*t1(j)*( t1(j) - xM(i) ) *p1*p2 ) )/(2*p2);
        x3(j) = xM(i);
        x1_max = max([x1, x1_max]);
        x2_max = max([x2, x2_max]);
        x3_max = max([x3, x3_max]);
    endfor
    plot3 (x1,x2,x3,'-k','LineWidth',2)
    hold on
endfor
% second wing of phi
for i=1:xM_max
    t1_max = xM(i)*( 1 + sqrt(P/p1) )/2;
    t1_min = xM(i);
    t1_steps = 50;
    delta_t1 = (t1_max - t1_min)/(t1_steps-1);
    t1(1) = t1_min;
    for j=2:t1_steps
        t1(j) = t1(j-1) + delta_t1;
    endfor
    for j=1:t1_steps
        x1(j) = t1(j);
        x2(j) = ( xM(i)*p2 - sqrt( ((xM(i)*p2)^2) - 4*t1(j)*( t1(j) - xM(i) ) *p1*p2 ) )/(2*p2);
        x3(j) = xM(i);
        x1_max = max([x1, x1_max]);
        x2_max = max([x2, x2_max]);
        x3_max = max([x3, x3_max]);
    endfor
    plot3 (x1,x2,x3,'-k','LineWidth',2)
    hold on
endfor

```

```

% plotting the axes
plot3 ([0,x2_max],[0,0],[0,0],'-k','LineWidth',2)
plot3 ([0,0],[0,x2_max],[0,0],'-k','LineWidth',2)
plot3 ([0,0],[0,0],[0,x3_max],'-k','LineWidth',2)
xlabel ('\bf\fontsize{16}x_1')
ylabel ('\bf\fontsize{16}x_2')
zlabel ('\bf\fontsize{16}x_3')
% curves L and g
for i=1:xM_max
    l(i) = xM(i);
    g(i) = l(i);
endfor
plot3 (xM,xM,l,'-k','LineWidth',2)
text (xM_max, xM_max, l(xM_max)+3, '\s\fontsize{16}L')
plot3 (xM,xM-xM,g,'-k','LineWidth',2)
text (xM_max, 0., g(xM_max)+3, '\s\fontsize{16}g')

```

OSSERVAZIONE 4 (media conica). Abbiamo visto come il luogo dei punti avente medesima media sia una conica per le medie aritmetica (conica degenera), quadratica (ellissi canonica), armonica (iperbole), antiarmonica (ellissi), vedi Tabella 3 e Tabella 4. Vediamo ora quale è la espressione generale della media di Chisini associata a una conica non degenera.

PROP. 14 (media conica). La funzione

$$\text{Eq. 91 } \varphi(x_1, x_2) = a \left(\frac{-(a_{10}x_1 + a_{20}x_2) \pm \sqrt{(a_{10}^2 - a_{00}a_{11})x_1^2 + (a_{20}^2 - a_{00}a_{22})x_2^2 + 2(a_{10}a_{20} - a_{00}a_{12})x_1x_2}}{a_{00}} \right)^b$$

dove a, b sono due numeri reali e con

$$\text{Eq. 92 } \begin{cases} a_{00}(a_{22}a_{11} - a_{12}^2) - a_{10}^2a_{22} + 2a_{10}a_{20}a_{12} - a_{11}a_{20}^2 \neq 0 \\ a_{10}, a_{20}, a_{00} < 0 \\ a_{11} + a_{22} + 2a_{12} + 2a_{10} + 2a_{20} + a_{00} = 0 \end{cases}$$

è la funzione circostanza di una media in cui il luogo dei punti aventi la stessa media è una conica non degenera, la cui natura è caratterizzata secondo le seguenti relazioni:

$$\text{Eq. 93 } \begin{cases} a_{22}a_{11} < a_{12}^2 \leftarrow \text{iperbole} \\ a_{22}a_{11} = a_{12}^2 \leftarrow \text{parabola} \\ a_{22}a_{11} > a_{12}^2 \leftarrow \text{ellissi} \end{cases}$$

DIM. Consideriamo come curva $\gamma_{\bar{x}}$ la generica conica

$$\text{Eq. 94 } \gamma_{\bar{x}}: a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{10}\bar{x}x_1 + 2a_{20}\bar{x}x_2 + a_{00}\bar{x}^2 = 0$$

La cui matrice associata è

$$\text{Eq. 95 } A = \begin{pmatrix} a_{00}\bar{x}^2 & a_{10}\bar{x} & a_{20}\bar{x} \\ a_{10}\bar{x} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20}\bar{x} & a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Media	Equazione cartesiana di $\gamma_{\bar{x}}$	Tipo di curva
	Matrice associata alla conica	
media aritmetica	$x_1 p_1 + x_2 p_2 - \bar{x} P = 0$ $\begin{pmatrix} -\bar{x}P & \frac{p_1}{2} & \frac{p_2}{2} \\ \frac{p_1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{p_2}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$	Retta per $(0, \frac{\bar{x}P}{p_1})$ e $(\frac{\bar{x}P}{p_2}, 0)$
media quadratica	$x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 - \bar{x}^2 P = 0$ $\begin{pmatrix} -\bar{x}^2 P & 0 & 0 \\ 0 & p_1 & 0 \\ 0 & 0 & p_2 \end{pmatrix}$	Ellissi canonica di semiassi $a = \bar{x} \sqrt{\frac{P}{p_1}}, b = \bar{x} \sqrt{\frac{P}{p_2}}$
media geometrica	$x_1^{p_1} x_2^{p_2} - \bar{x}^P = 0$	-
media armonica	$P x_1 x_2 - p_2 \bar{x} x_1 - p_1 \bar{x} x_2 = 0$ $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -p_2 \bar{x} & -p_1 \bar{x} \\ -p_2 \bar{x} & 0 & P \\ -p_1 \bar{x} & P & 0 \end{pmatrix}$	Iperbole di centro $(\frac{p_2 \bar{x}}{P}, \frac{p_1 \bar{x}}{P})$ e di assi di simmetria: $\begin{cases} x_1 + x_2 = \bar{x} \\ x_1 - x_2 = \frac{p_2 - p_1}{P} \bar{x} \end{cases}$
media antiarmonica	$x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 - x_1 \bar{x} p_1 - x_2 \bar{x} p_2 = 0$ $\begin{pmatrix} 0 & -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & -\frac{p_2 \bar{x}}{2} \\ -\frac{p_1 \bar{x}}{2} & p_1 & 0 \\ -\frac{p_2 \bar{x}}{2} & 0 & p_2 \end{pmatrix}$	Ellissi di centro $(\bar{x}/2, \bar{x}/2)$, con assi di simmetria ξ_1, ξ_2 paralleli a x_1, x_2 e con equazione canonica: $\frac{\xi_1^2}{\frac{\bar{x}^2 P}{4p_1}} + \frac{\xi_2^2}{\frac{\bar{x}^2 P}{4p_2}} = 1$

Tabella 4. Le curve associate ad alcune medie di Chisini. Per le coniche sono riportate le matrici associate.

La condizione che la conica non sia degenera coincide con il chiedere che il determinante sia diverso da zero, ovvero

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{00} \bar{x}^2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} - a_{10} \bar{x} \begin{vmatrix} a_{10} \bar{x} & a_{12} \\ a_{20} \bar{x} & a_{22} \end{vmatrix} + a_{20} \bar{x} \begin{vmatrix} a_{10} \bar{x} & a_{11} \\ a_{20} \bar{x} & a_{12} \end{vmatrix} = \\ &= a_{00} \bar{x}^2 (a_{11} a_{22} - a_{12}^2) - a_{10} \bar{x}^2 (a_{10} a_{22} - a_{12} a_{20}) + a_{20} \bar{x}^2 (a_{10} a_{12} - a_{11} a_{20}) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 96} \quad a_{00} (a_{22} a_{11} - a_{12}^2) - a_{10}^2 a_{22} + 2 a_{10} a_{20} a_{12} - a_{11} a_{20}^2 \neq 0$$

Il tipo di parabola non degenera dipende da $\det(A_{23,23})$:

$$\text{Eq. 97} \quad \det(A_{23,23}) = a_{22}a_{11} - a_{12}^2 \Rightarrow \begin{cases} a_{22}a_{11} < a_{12}^2 \leftarrow \text{iperbole} \\ a_{22}a_{11} = a_{12}^2 \leftarrow \text{parabola} \\ a_{22}a_{11} > a_{12}^2 \leftarrow \text{ellissi} \end{cases}$$

La curva $\gamma_{\bar{x}}$: $\varphi(x_1, x_2) = \varphi(\bar{x}, \bar{x})$ deve passare per $(x_1, x_2) = (\bar{x}, \bar{x})$, quindi

$$\text{Eq. 98} \quad a_{11} + a_{22} + 2a_{12} + 2a_{10} + 2a_{20} + a_{00} = 0$$

La funzione $\mathcal{M}(x_1, x_2)$ si ottiene esplicitando la $\gamma_{\bar{x}}$ rispetto \bar{x} . Abbiamo

$$\text{Eq. 99} \quad \mathcal{M}(x_1, x_2) = \frac{a_{10}x_1 + a_{20}x_2 + \sqrt{(a_{10}^2 - a_{00}a_{11})x_1^2 + (a_{20}^2 - a_{00}a_{22})x_2^2 + 2(a_{10}a_{20} - a_{00}a_{12})x_1x_2}}{-a_{00}}$$

dove ci siamo limitati al più davanti al radicando, per il quale la media fornisce valori positivi in corrispondenza di valori positivi di x_1, x_2 . Quindi una possibile funzione di Chisini sarebbe $\varphi(x_1, x_2) = a\mathcal{M}^b(x_1, x_2)$ (vedi PROP. 5), ovvero

$$\text{Eq. 100} \quad \varphi(x_1, x_2) = a \left(\frac{a_{10}x_1 + a_{20}x_2 + \sqrt{(a_{10}^2 - a_{00}a_{11})x_1^2 + (a_{20}^2 - a_{00}a_{22})x_2^2 + 2(a_{10}a_{20} - a_{00}a_{12})x_1x_2}}{-a_{00}} \right)^b$$

Si osservi che se $a_{10}, a_{20}, a_{00} < 0$ allora il radicando è sempre non negativo ■

ESEMPIO 4 (media parabolica). Nelle ipotesi del teorema precedente, per $\sqrt{a_{22}a_{11}} = a_{12}$ si ha

$$\text{Eq. 101} \quad \begin{cases} a_{10}^2 a_{22} - 2a_{10}a_{20}\sqrt{a_{22}a_{11}} + a_{11}a_{20}^2 \neq 0 \\ a_{10}, a_{20}, a_{00} < 0 \\ a_{11}, a_{22}, a_{12} > 0 \\ a_{11} + a_{22} + 2\sqrt{a_{22}a_{11}} + 2a_{10} + 2a_{20} + a_{00} = 0 \end{cases}$$

Si osservi poi che $a_{10}^2 a_{22} - 2a_{10}a_{20}\sqrt{a_{22}a_{11}} + a_{11}a_{20}^2 = (a_{10}\sqrt{a_{22}} - a_{20}\sqrt{a_{11}})^2$, dunque deve essere $a_{10}\sqrt{a_{22}} \neq a_{20}\sqrt{a_{11}}$. La terza equazione si può poi esplicitare ad esempio rispetto a_{10} . Otteniamo allora le condizioni

$$\text{Eq. 102} \quad \begin{cases} a_{10}\sqrt{a_{22}} \neq a_{20}\sqrt{a_{11}} \\ a_{10}, a_{20}, a_{00} < 0 \\ a_{11}, a_{22}, a_{12} > 0 \\ a_{10} = -\frac{(\sqrt{a_{11}} + \sqrt{a_{22}})^2 + 2a_{20} + a_{00}}{2} \end{cases}$$

dovendo essere $a_{10} < 0$ si aggiunge la condizione

$$\text{Eq. 103} \quad (\sqrt{a_{11}} + \sqrt{a_{22}})^2 > -(2a_{20} + a_{00})$$

Ovvero

Eq. 104

$$\begin{cases} (\sqrt{a_{11}} + \sqrt{a_{22}})^2 + 2a_{20} + a_{00}\sqrt{a_{22}} \neq -2a_{20}\sqrt{a_{11}} \\ a_{20}, a_{00} < 0 \\ a_{11}, a_{22}, a_{12} > 0 \\ (\sqrt{a_{11}} + \sqrt{a_{22}})^2 > -(2a_{20} + a_{00}) \\ a_{10} = -\frac{(\sqrt{a_{11}} + \sqrt{a_{22}})^2 + 2a_{20} + a_{00}}{2} \end{cases}$$

Figura 14. A sinistra le curve $\varphi(x_1, x_2) = \varphi(\bar{x}, \bar{x})$ per valori crescenti di \bar{x} . A destra la funzione $x_3 = \mathcal{M}(x_1, x_2)$ con alcune curve di livello. ESEMPIO 4.

Figura 15. La superficie $x_3 = \varphi(x_1, x_2) = a\mathcal{M}^b(x_1, x_2)$ nel caso in cui $\mathcal{M}(x_1, x_2)$ sia la media parabolica di ESEMPIO 4, con $a = 2.5$ e $b = 1/3$. Sono riportate anche le curve l e g .

Ponendo ad esempio $a_{00} = -1, a_{20} = -1, a_{11} = 9, a_{22} = 4$ tali condizioni sono soddisfatte, infatti abbiamo

$$(\sqrt{a_{11}} + \sqrt{a_{22}})^2 + 2a_{20} + a_{00}\sqrt{a_{22}} = 25 - 2 - 2 = 21 \neq 6 = -2a_{20}\sqrt{a_{11}}$$

$$(\sqrt{a_{11}} + \sqrt{a_{22}})^2 = 25 > 3 = -(2a_{20} + a_{00})$$

In questo caso $a_{10} = -11$ la media è data da

$$\text{Eq. 105} \quad \mathcal{M}(x_1, x_2) = -11x_1 - x_2 + \sqrt{130x_1^2 + 5x_2^2 + 34x_1x_2}$$

Un insieme di funzioni circostanza per questa media sono

$$\text{Eq. 106} \quad \varphi(x_1, x_2) = a \left(-11x_1 - x_2 + \sqrt{130x_1^2 + 5x_2^2 + 34x_1x_2} \right)^b$$

CODICE 5 (media conica). Il seguente codice in Octave ha prodotto la Figura 14 e la Figura 15 e può essere utilizzato per studiare la generica media conica. Per ricavare gli zeri della Eq. 94 vede dove la funzione $f(x_1, x_2) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{10}\bar{x}x_1 + 2a_{20}\bar{x}x_2 + a_{00}\bar{x}^2$ cambia di segno.

```
% file name = parabolic_mean
% date of creation = 21/9/2020
% it plots the parable
clear all
% parameters
a20 = -1;
a00 = -1;
a11 = 9;
a22 = 4;
points = 500;
% derived parameters
a10 = (-a00 - 2*a20 - a11 - a22 - 2*sqrt(a11*a22))/2;
a12 = sqrt(a11*a22);
% associated matrixes
A(1,1:3) = [a00, a10, a20];
A(2,1:3) = [a10, a22, a12];
A(3,1:3) = [a20, a12, a11];
A
det_A = det(A)
A_23_23 = A(2:3,2:3)
det_A_23_23 = det(A_23_23)
% array of x1
x1_min = 0.;
x1_max = 22;
x1_steps = points;
delta_x1 = (x1_max - x1_min)/(x1_steps-1);
x1a(1) = x1_min;
for j=2:x1_steps
    x1a(j) = x1a(j-1) + delta_x1;
endfor
% array of x2
x2_min = 0;
x2_max = 15;
x2_steps = points;
delta_x2 = (x2_max - x2_min)/(x2_steps-1);
```

```

x2a(1) = x2_min;
for j=2:x2_steps
    x2a(j) = x2a(j-1) + delta_x2;
endfor
% array of xM
xM_min = 5;
xM_max = 12;
p = 0;
for k=xM_min:xM_max
    xM(k) = k;
endfor
% searching for the points of the parable
for k=xM_min:xM_max
    p = 0;
    for i=1:x1_steps
        x1 = x1a(i);
        for j=1:x2_steps-1
            x2 = x2a(j);
            f(i,j) = (a11*x1^2)+(a22*x2^2)+(2*a12*x1*x2)+(2*a10*xM(k)*x1)+(2*a20*xM(k)*x2)+(a00*xM(k)^2);
            test(1) = sign (f(i,j));
            x2 = x2a(j+1);
            f(i,j+1) = (a11*x1^2)+(a22*x2^2)+(2*a12*x1*x2)+(2*a10*xM(k)*x1)+(2*a20*xM(k)*x2)+(a00*xM(k)^2);
            test(2) = sign (f(i,j+1));
            if ( test(1)!=test(2) )
                p = p + 1;
                x2_mean = ( x2a(j)+x2a(j+1) )/2;
                x_1 (k,p) = x1;
                x_2 (k,p) = x2_mean;
            endif
        endfor
    endfor
    for j=1:x2_steps
        x2 = x2a(j);
        for i=1:x1_steps-1
            x1 = x1a(i);
            f(i,j) = (a11*x1^2)+(a22*x2^2)+(2*a12*x1*x2)+(2*a10*xM(k)*x1)+(2*a20*xM(k)*x2)+(a00*xM(k)^2);
            test(1) = sign (f(i,j));
            x1 = x1a(i+1);
            f(i,j) = (a11*x1^2)+(a22*x2^2)+(2*a12*x1*x2)+(2*a10*xM(k)*x1)+(2*a20*xM(k)*x2)+(a00*xM(k)^2);
            test(2) = sign (f(i+1,j));
            if ( test(1)!=test(2) )
                p = p + 1;
                x1_mean = ( x1a(i)+x1a(i+1) )/2;
                x_1 (k,p) = x1_mean;
                x_2 (k,p) = x2;
            endif
        endfor
    endfor
    mean_x (k,1:p) = xM(k);
endfor
figure (1)
for k=xM_min:xM_max
    plot(x_1(k,:), x_2(k,:), '@k.', 'markersize', 3)
    hold on
endfor
xlabel ('{\bf\fontsize{16}x_1}')
ylabel ('{\bf\fontsize{16}x_2}')

```

```

axis ('equal')
grid on
% the surface of the mean
for i=1:x1_steps
    for j=1:x2_steps
        x1 = x1a(i);
        x2 = x2a(j);
        mean (i,j) = ( -(a10*x1 + a20*x2)-sqrt( (a10^2 - a00*a11)*x1^2 + (a20^2-a00*a22)*x2^2 + 2*(a10*a20 -
a00*a12)*x1*x2 ) )/a00;
    endfor
endfor
figure (2)
for k=xM_min:xM_max
    plot3(x_2(k,:),x_1(k,:),mean_x (k,:),"@k.,"markersize",3)
    hold on
endfor
colormap ([0,0,0])
mesh (x2a(1:20:x2_steps), x1a(1:20:x1_steps), mean(1:20:x1_steps,1:20:x2_steps))
xlabel ('\bf\fontsize{16}x_2')
ylabel ('\bf\fontsize{16}x_1')
axis ([x2_min, x2_max, x1_min, x1_max, xM_min, xM_max+1], 'equal')
figure (3)
a = 2.5;
b = 1/3;
% the Chisini function
for i=1:x1_steps
    for j=1:x2_steps
        chisini (i,j) = a*(mean(i,j)^b);
    endfor
endfor
for k=xM_min:xM_max
    xM_l (k) = a*xM(k)^b;
endfor
colormap ([0,0,0])
mesh (x2a(1:20:x2_steps), x1a(1:20:x1_steps), chisini(1:20:x1_steps,1:20:x2_steps))
hold on
plot3(xM,xM,xM_l,'-k','LineWidth',2)
hold on
plot3(xM-xM,xM,xM_l,'-k','LineWidth',2)
xlabel ('\bf\fontsize{16}x_2')
ylabel ('\bf\fontsize{16}x_1')
axis ([x2_min, x2_max, x1_min, x1_max, a*xM_min^b, (a*xM_max^b)])

```

2.5 Riferimenti

L'impostazione generale del paragrafo è tratta da [1], [2]. ESEMPIO 1 e ESEMPIO 2 sono tratti da [3]. L'esempio di media di Chisini non interna è preso da [4]. La relazione della media di Chisini con le coniche è frutto di osservazioni personali.

1. De Finetti, Bruno "Sul Concetto di Media" *Giornale Italiano degli Attuari*, Anno II, n. 3, Luglio 1931
2. Holzer, Silvano "Sulla nozione di media", 1991
3. Maccallini, Paolo "Meccanica delle Vibrazioni. Sistemi a un grado di libertà", 2014
4. Bonferroni, Carlo, *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, Serie quarta, Vol. 77* (Anno 52), No. 5 (maggio 1937), pp. 354-356